

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

Master di I livello in Filosofia
del Digitale e Intelligenza
Artificiale

ELABORATO FINALE

L'essere umano nell'era digitale

Uno sguardo economico,
psicologico, politico e
spirituale

Candidato

Paolo Giuliadori

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

“Il presente documento è distribuito secondo la licenza Creative Commons CC BY-SA, attribuzione, condividi allo stesso modo.”

Abstract

Che cosa è l'essere umano nell'era digitale? Come le tecnologie digitali lo influenzano? E' possibile parlare di evoluzione umana in uno scenario di tecnologie pervasive come quello attuale? Le risposte a queste domande non sono facili da trovare, possiamo innanzitutto fare un quadro dello stato di salute dell'essere umano, della sua alienazione, del tentativo costante da parte del potere di imprigionarlo in gabbie visibili e non. Per questo, l'analisi qui proposta è un tentativo ad ampio spettro, indaghiamo i vari aspetti della trasformazione digitale in rapporto all'essere umano, ci concentriamo su quattro ambiti: economico, psicologico, politico e spirituale. La via di uscita esiste e passa prima di tutto dal prendere consapevolezza di quello che accade intorno a noi e dentro di noi, qui è possibile smontare tutti quei meccanismi che rendono l'essere umano di fatto schiavo, qui è possibile prima di tutto immaginare una via di uscita e non rimanere impietati nel "è l'unica realtà possibile".

English version:

What does it mean to be human in the digital age? How do digital technologies influence us? Is it possible to speak of human evolution in a scenario of pervasive technologies such as the current one? The answers to these questions are not easy to find. First and foremost, we can outline the state of health of the human being examining our alienation and the constant attempt by those in power to imprison us in both visible and invisible cages. For this reason, the analysis proposed here is a broad-spectrum endeavor. We investigate the various aspects of digital transformation in relation to the human being, focusing on four areas: economic, psychological, political, and spiritual. A way out does exist, and it begins above all with gaining awareness of what is happening around us and within us. It is through this awareness that we can dismantle the mechanisms that effectively enslave us; it is here that we can, first and foremost, imagine a way out and refuse to remain bogged down in the idea that "this is the only possible reality".

Indice

1 Masse, individui e tecnologie.....	4
1.1 Introduzione.....	4
1.2 Breve quadro storico.....	4
1.2.1 Masse.....	5
1.2.2 Individuo.....	6
1.2.3 Forme di controllo.....	7
1.3 Tecnologie digitali.....	11
1.3.1 Mass media classici.....	11
1.3.2 Internet.....	11
1.3.3 Sistemi “intelligenti”.....	13
2 Ambiti di analisi.....	16
2.1 Ambito economico.....	16
2.2 Ambito psicologico.....	20
2.3 Ambito politico.....	23
2.4 Ambito filosofico-spirituale.....	29
3 Via di uscita.....	32

1 Masse, individui e tecnologie

1.1 Introduzione

L'analisi qui portata nasce prima di tutto da una necessità personale. C'era, e c'è tuttora, il bisogno di capire prima di tutto cosa sta accadendo nel mondo del digitale, inserendolo in una prospettiva storica. Il tentativo è quello di proporre una visione d'insieme, proporre un quadro, per forza di cose non esaustivo, ma il più generale possibile. Sono tanti gli approfondimenti che si possono fare partendo da questa nostra analisi, approfondimenti però che a nostro avviso non dovrebbero mai perdere questa prospettiva dall'alto, perché se tutto è connesso (da ogni punto di vista: filosofico, biologico, tecnologico), ogni settore di analisi influenza semanticamente tutti gli altri. E' solo con una visione complessiva che si può comprendere la direzione imboccata da una buona parte del mondo cosiddetto "sviluppato". Direzione che come vedremo ha precisi obiettivi, fondandosi su precise ideologie e visioni dell'essere umano.

Partendo appunto da una lettura del fenomeno come processo storico, è importante fare un veloce riepilogo di concetti ed accadimenti che torneranno utili nel prosieguo del nostro lavoro. Per questo introduciamo alcuni concetti sociali, quali massa ed individuo, come nel corso negli ultimi secoli il potere si è organizzato per mantenere se stesso ed infine un piccolo excursus storico delle principali tecnologie di comunicazione di massa, arrivando fino alla più recente: i modelli di linguaggio.

1.2 Breve quadro storico

L'analisi che vogliamo proporre in un questo lavoro è a doppia faccia, da un lato le masse, dall'altro l'individuo. Massa ed individuo sono due concetti che nel corso della storia sono stati trattati in modo diverso e sotto punti di vista diversi. Cercheremo di indagare nel modo più ampio possibile il ruolo del digitale nell'essere umano, per farlo abbiamo deciso di considerare due diverse dimensionalità (multipla delle masse e singola dell'individuo) e la profonda influenza che la massa esercita sull'individuo ed il ruolo dell'individuo all'interno della massa.

È necessario fare un quadro storico-concettuale di come sono stati trattati i temi di masse ed individuo. Per quanto riguarda le masse approfondiremo anche il loro controllo delle stesse da parte del potere, almeno negli ultimi cento anni. Periodo nel quale da una parte sono fioriti studi a livello sociale ed antropologico, dall'altra questi stessi studi hanno alimentato e fondato molti movimenti politici, spesso espressi in una forma governativa totalitaria: ad esempio pare che Mussolini sia stato un attento lettore di "Psicologia delle folle" di Gustave Le Bon, uno dei primi testi trattanti questo tema. Successivamente, tenteremo un quadro simile per quanto riguarda l'individuo. Come nasce questo concetto e come è cambiato nel corso della Storia. Per passare poi alle forme di dominio del potere su masse ed individui.

1.2.1 Masse

Il concetto di “massa” (useremo in questo testo “folla” come sinonimo) è stato maneggiato da varie autori. Tra i primi a trattare questo tema è stato il sociologo Gustave Le Bon verso la fine dell'Ottocento, con il suo celebre saggio “Psicologia delle folle”. In questo testo, Le Bon descrive la folla focalizzandosi sul suo aspetto irrazionale e pericoloso. Secondo lui, nella folla l'individuo tende a perdere la sua razionalità, la sua capacità di discernere, per questo motivo è incline a comportamenti violenti e pericolosi in linea con la direzione acquisita dalla e nella folla. Il formarsi di questa direzione, che Le Bon chiama “anima collettiva”, porta una sorta di forza aggregativa che “forma un solo corpo ed è sottomessa alla *legge dell'unità mentale delle folle*” (Le Bon, 1895, p.46). E' quindi, secondo Le Bon una forma di aggregazione psicologica. Friedrich Nietzsche, contemporaneo di Le Bon, scrive:

“La follia è nei singoli qualcosa di raro – ma nei gruppi, nei partiti, nei popoli, nelle epoche è la regola”. (Nietzsche, 1886, p.80)

L'individuo quindi nella massa perde il “lume” della ragione e si lascia contagiare (Le Bon parla proprio di “contagio”) dalla massa stessa, diventando una sorta di automa in stato ipnotico. C'è quindi una categorizzazione precisa, da una parte l'individuo razionale e cosciente (il conscio), dall'altra la massa irrazionale e istintiva (l'inconscio). Nel suo saggio, Le Bon precisa che: “Le folle spesso sono criminali, certamente, ma spesso anche eroiche” (Le Bon, 1895, p.57), infatti “tutto dipende dal modo in cui la si suggestiona”. Quindi la folla di Le Bon ha un carattere sì violento e pericoloso, ma non necessariamente negativo, potrebbe incarnare una idea di concreta giustizia e libertà per la folla oppressa.

Freud, prendendo spunto da Le Bon, approfondisce l'analisi psicologica nel suo saggio “Psicologia delle masse e analisi dell'io” del 1921. In particolare, Freud riprende le caratteristiche di “anima collettiva” e di istintualità della folla, approfondendo le ragioni, a suo avviso psichiche, di una regressione primitiva. Si concentra sul ruolo del capo, come proiezione di un io ideale, e sull'identificazione orizzontale dei componenti della massa, intesa come creazione di un gruppo sociale di simili rafforzato da un legame affettivo.

L'antropologo Elias Canetti non si limita all'approccio psicologico, ma acquisisce un punto di vista antropologico, studia la massa da una prospettiva fenomenologica: distingue varie tipologie di massa e ne analizza i simboli. Il punto interessante del pensiero di Canetti è la sua analisi della relazione tra massa e potere (Canetti, 1960), inclusa l'analisi anche del capo come figura ossessionata dalla paura di morire e quindi il suo desiderio di sopravvivere agli altri.

Infine, citiamo anche Hanna Arendt che ha trattato il tema della massa in modo approfondito (Arendt, 1951), analizzando in particolare i fenomeni totalitari. Arendt cerca di caratterizzare la massa moderna, come fenomeno conseguente

ad una disgregazione di valori culturali e sociale. La massa non è più quindi un fenomeno potenzialmente rivoluzionario, ma diventa esclusivamente una forma aggregativa dove le forze innovative e politiche vengono spente. La massa si forma proprio in un contesto dove i singoli vengono isolati e portati alla ricerca di una narrazione comune. La massa totalitaria è quindi apolitica e tendente alla omogeneità dei singoli, i singoli si sciolgono all'interno di essa. E' il soggetto atomizzato la particella elementare degli Stati totalitari.

1.2.2 Individuo

Nell'antica Grecia, non c'era un vero e proprio concetto di individuo. Si intendeva la vita in una forma principalmente collettiva e politica. E' forse Socrate che inizia a porre l'accento su una ricerca di verità individuale, che viene poi ripreso anche da Platone teorizzando una anima individuale.

E' il cristianesimo che porta una rivoluzione antropologica, l'individuo assume un valore indipendentemente dal suo status sociale (come era per i Romani). In quanto soggetto creato da Dio, ha un valore infinito e tutti i soggetti sono radicalmente uguali. Il concetto di "persona" (dal latino, maschera teatrale) si modifica a tal punto da rappresentare un individuo come realtà autonoma, unica e relazionale (vive di relazioni, ma non si dissolve in esse). Tra i primi autori, troviamo Sant'Agostino che ne "Le confessioni" inizia a trattare il tema dell'interiorità, l'analisi dei desideri e delle emozioni. Introduce la possibilità di un inconscio da far emergere:

"Gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e trascurano se stessi" (Sant'Agostino, 398, X, 8)

Agostino inaugura tutta una serie di temi: la memoria, il tempo, il libero arbitrio e la volontà; introduce quindi la responsabilità umana.

Il Rinascimento porta una ulteriore svolta, Pico della Mirandola va oltre, nel suo "Oratio de hominis dignitate", dichiara la libertà di autodeterminarsi dell'essere umano. Questa nuova visione porta trasformazioni sociali, ad esempio in campo artistico, economico, inizia a nascere il culto della persona (arrivano infatti le prime autobiografie).

Cartesio riprende queste idee e le riassume nel celebre "cogito ergo sum", a questo punto il concetto di individuo assume una accessione auto-fondante, un punto di partenza stabile per la conoscenza. Si arriva a Hobbes: individui come atomi isolati ed indipendenti dalla società. Locke riconosce diritti inalienabili dell'individuo (che si fondano in buona sostanza sulla rivoluzione cristiana). Questa definizione di un individuo autonomo e razionale, concretizzatasi poi con Kant, combinata con le svolte tecniche e scientifiche porta ad una profonda evoluzione della società: urbanizzazione, lavoro salariato, consumo, perdita di tradizioni e riti. In particolare, l'accelerazione capitalistica alimenta la visione dell'individuo come Homo Oeconomicus. Vari autori tentano una analisi di questa forma di individuo, come Weber che parla di individualismo protestante

(Weber, 1905), o Simmel parla di individuo blasè (Simmel, 1903), un soggetto stressato ed alienato.

Nel Novecento, arriva poi la rivoluzione portata dalla psicologia, si inizia a studiare la psiche del singolo. Si scopre l'inconscio, Carl Gustav Jung lo divide in due componenti: personale e collettivo (Jung, 1928). In parallelo, nascono e si sviluppano tutta una serie di filoni di studio in ambito biologico e neuroscientifico. Si cerca di capire come funziona l'essere umano ed in particolare il cervello umano. Questi temi andrebbero trattati approfonditamente, purtroppo non possiamo farlo qui, ci basta sapere che in questo periodo si rafforza l'idea di un individuo che sceglie. L'individuo del mondo occidentale acquisisce libertà e diritti, di cui un momento cardine è l'approvazione alle Nazioni Unite della "Dichiarazione universale dei diritti umani" nel 1948. L'individuo completo di diritti e libertà viene ridotto dall'ideologia neoliberista, in particolare dagli anni '70 in poi, a consumatore, libero di scegliere cosa consumare.

1.2.3 Forme di controllo

Come abbiamo visto massa e individuo sono due forme storiche in evoluzione. La massa, in particolare, è in buona sostanza una caratteristica della modernità, ed è quindi solo negli ultimi secoli che è rivelata come un problema da gestire da parte del potere. Tra i più importanti autori che trattano questo tema troviamo Michel Foucault, in special modo nel suo famoso saggio "Sorvegliare e punire" (Foucault, 1975). Nel quale, analizza la trasformazione radicale dei sistemi punitivi tra il XVIII e il XIX secolo, interrogandosi su come il potere si esercita sui corpi degli individui. Foucault riprende il termine "biopolitica", come campo nel quale vengono messe in atto dal potere pratiche per gestire le discipline del corpo e le regolazioni delle popolazioni. Vorremmo sottolineare alcuni punti della riflessione di Foucault che ci serviranno poi nella nostra analisi del mondo digitale. Foucault nota come, in meno di un secolo, la punizione passa dalla tortura, solitamente esercitata in pubblica piazza, a un sistema disciplinare nascosto, non semplicemente dovuto ad un fatto di pudore, ma un diverso modo di esercitare il potere: non più sul corpo da distruggere, ma sull'anima da normalizzare. Nasce quindi la prigione come forma punitiva, questa non elimina il crimine, lo gestisce e lo produce come categoria utile al sistema: crea una delinquenza controllabile che giustifica l'espansione dell'apparato di sorveglianza.

Foucault si concentra sul Panopticon che Bentham progettò nel 1791, una prigione circolare con torre centrale da cui una guardia può osservare tutti, esattamente tutti, i detenuti senza essere visto. Il Panopticon rende non più necessaria una sorveglianza effettiva, è sufficiente la consapevolezza di essere potenzialmente osservati, che conduce all'autodisciplina. Questo modello si estende oltre il carcere, molte strutture infatti adottano tecniche analoghe: scuole, ospedali, fabbriche, caserme. Da questo esempio, il filosofo francese descrive l'emersione del "regime disciplinare" basata su tecniche di

normalizzazione, di uniformazione della massa. Non c'è più bisogno di un diffuso e pubblico utilizzo della violenza, perché la società disciplinare è in grado di formare corpi ed anime utili e sottomessi.

Infine, in Foucault troviamo una interessante visione del rapporto tra sapere e potere. E' un rapporto di influenza reciproca, dove il potere produce sapere e dove il sapere produce potere. Foucault ribalta la concezione tradizionale di sapere, il sapere non è neutrale ed oggettivo, il sapere non porta a progresso e libertà, il sapere non si oppone al potere. E' a nostro avviso una visione molto radicale, probabilmente il tema andrebbe sfumato, rimane però molto interessante questa riflessione che svilupperemo più avanti.

Foucault descrive bene i legami tra potere e massa sviluppatasi nell'Ottocento ed in parte nel Novecento. Secondo il filosofo Byung-Chul Han, Foucault rimane però un po' bloccato nel non aggiornare la sua analisi al periodo storico che stiamo vivendo, dal secondo dopoguerra in poi (Han, 2014, p.32). Secondo Han, Foucault rimane troppo legato al concetto di biopolitica, concetto che non riesce più a descrivere sufficientemente la società contemporanea (anche se è ritornato prepotentemente durante il periodo pandemico). Il regime neoliberale non può essere espresso come forma di regime disciplinare, ci sono sicuramente aspetti che sono riconducibili alla disciplina, ma la grande differenza è che il nuovo regime si fonda non più sul controllo corpo, ma su quello della psiche. Il passaggio dal capitalismo ad una forma di capitalismo neoliberale, è proprio il passaggio da una produzione corporea ad una produzione psichica. Sempre più grazie al processo di digitalizzazione, i prodotti del capitale stanno passando da una forma materiale ad una immateriale.

Herbert Marcuse, un importante filosofo della Scuola di Francoforte, intuisce già negli anni '60 questi elementi. Secondo Marcuse, il capitalismo non opprime solo economicamente, ma anche psicologicamente, esso esercita una forma di dominio invisibile multi-dimensionale che riduce "L'uomo ad una dimensione" (Marcuse, 1964): perdita della capacità di pensiero critico, di immaginare alternative, di opporsi realmente. L'essere umano diventa passivo ed accetta il sistema come naturale ed inevitabile. Mark Fisher, filosofo inglese contemporaneo, riprende lucidamente questo punto quando parla di "realismo capitalista", ovvero:

"la sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l'unico sistema politico ed economico oggi percorribile, ma che sia impossibile anche solo immaginarne un'alternativa coerente." (Fisher, 2009, p.26)

Per queste ragioni, Han inizia a parlare di psicopolitica. Nella psicopolitica, il controllo viene interiorizzato, il panopticon diventa digitale, il controllo sembra scomparire, perché, oltre a far affidamento sempre più a sistemi pervasivi ed invisibili, viene interiorizzato e rimane ad uno stato inconscio.

"La tecnica di potere del regime neoliberale ha una forma subdola. Non si impadronisce direttamente dell'individuo: piuttosto, si preoccupa che l'individuo agisca in autonomia su se stesso così da riprodurre in sé il rapporto di dominio e , di conseguenza, da interpretarlo come libertà. Auto-ottimizzazione e

sottomissione, libertà e sfruttamento, qui, coincidono. Foucault non coglie questo avvicinarsi sul piano tecnico e del potere tra libertà e sfruttamento, che avviene nella forma dello sfruttamento autoimposto.” (Han, 2014, p.38)

Nell'epoca del neoliberismo, l'individuo quindi non è più “soggetto disciplinato” ma “soggetto di prestazione”. Si radica nell'interiorità un auto-controllo, un auto-sfruttamento, una auto-oppressione. In termini psicologici, potremmo fare riferimento alla figura di “critico interiore”, ovvero come una sub-personalità o una parte della psiche che si forma nei primi anni di vita, principalmente come risposta alle critiche, alle aspettative e alle ansie dei genitori o di altre figure autoritarie. Questa voce interna emerge come meccanismo di difesa per proteggere l'individuo dalla vergogna e dal dolore derivanti dalla paura di essere giudicati o rifiutati per le proprie inadeguatezze, giudicati o rifiutati inizialmente da figure genitoriali che poi proiettiamo su altre figure (il datore di lavoro, la comunità, ecc...). Il neoliberismo tende ad alimentare e rafforzare questa figura psichica.

Questo cambio di tipologia di controllo, non lo alleggerisce, anzi, secondo Han, il regime neoliberale per molti aspetti può essere considerato più totalitario del regime disciplinare. In fondo nel regime disciplinare si era più liberi di pensare, i sistemi di condizionamento psicologico in fondo erano indiretti, nel regime neoliberale invece la psiche è costantemente stimolata definendo quindi quello che si pensa. Un altro aspetto cruciale è la visibilità del controllo, i sistemi di controllo sono per lo più nascosti. Non abbiamo praticamente contezza di quanti dati comportamentali vengono raccolti ed elaborati nel mondo digitale. Se potessimo avere accesso al nostro profilo che le varie aziende digitali hanno, probabilmente rimarremmo increduli della quantità di dati, della loro precisione e pervasività.

Deleuze sulle società del controllo, termine che riprende da Burroughs, scrive:

“Il controllo è a breve termine e a rapida rotazione, ma anche continuo ed illimitato, mentre la disciplina era di lunga durata, infinita e discontinua. L'uomo non è più rinchiuso, ma l'uomo è indebitato.” (Deleuze, 1990)

Integrando con l'analisi di Marcuse ed Han, non limitandoci quindi ad un controllo economico, potremmo dire che l'uomo è sempre meno rinchiuso in gabbie di metallo e sempre più in gabbie di pensieri.

Aggiungiamo una ulteriore prospettiva che anticipiamo ora e che approfondiremo: la prospettiva spirituale. Hartmut Rosa, riconosciuto tra gli attuali esponenti della Scuola di Francoforte, riprende ed allarga il concetto di alienazione di Marx. Parte quindi da una “alienazione dell'uomo dal suo agire (lavoro), dai suoi prodotti (cose), dalla natura, dagli altri esseri umani (il mondo sociale) e infine da se stesso” (Rosa, 2012, p.97) aggiunge anche una alienazione dal tempo e dallo spazio. In sintesi: una alienazione totale. L'ambito digitale è stato un grande acceleratore di questa alienazione, per questo, viene inclusa da Rosa tra le principali dimensioni dell'accelerazione: quella tecnologica.

Nella sua riflessione, Rosa coglie un punto centrale:

“nella società moderna e secolarizzata l’accelerazione funge da equivalente funzionale della promessa (religiosa) della vita eterna. [...] la società moderna è secolare nel senso che in termini culturali l’enfasi maggiore è posta sulla vita prima della morte. [...] Ora, la ricchezza, la pienezza, o la qualità della vita, secondo la logica culturale dominante nel mondo occidentale, può essere misurata in base alla somma e profondità delle esperienze fatte nel corso della vita. Attenendosi a questa concezione, la vita buona è una vita realizzata, ricca di esperienze di capacità esplicate. Questa idea non presuppone più una «vita più alta» che ci aspetti dopo la morte, bensì la realizzazione del maggior numero possibile di opzioni tra le innumerevoli possibilità offerte dal mondo.”(Rosa, 2012, p.26)

L’accelerazione tecnologica ha un ruolo centrale nell’offrire possibilità di esperienza e nel misurarle, e, soprattutto, offre una promessa messianica di vita eterna, in buona sostanza una contro-figurazione della promessa cristiana. Su questo punto, la tecnologia digitale raccoglie il desiderio di vincere la morte, allontana e distrae dalla nera signora con la falce. Non a caso, l’antropologo Louis-Vincent Thomas, nel suo libro “Morte e potere” (1978), parla di rimozione della morte dalla vita. Una rimozione legata ad una visione utilitaristica, edonista ed razionale della vita:

“Quando l’averne prevale sull’essere, non c’è più posto per la morte. Ridotta a un episodio pseudo-naturale, assurdo, che si oppone al profitto e oltraggia le mire razionalistiche, la morte è sconveniente in una società basata sull’efficacia e sul progresso; polarizzata sull’accumulo, essa proibisce ogni reversibilità morte-vita.” (Thomas, 1978, p.86)

Ed è proprio la tecnica ad essere utilizzata spesso con il fine di controllo dell’essere umano:

“i rischi di manipolazione dell’uomo a beneficio unilaterale di una classe dominante non sono mai stati così evidenti. Sostituire alla natura data una natura fabbricata, conforme alla ragione ragionante e agli interessi del potere, significa che questa è la ragion d’essere della tecnica.”(Thomas, 1978, p.87)

Si può riassumere che il controllo si fonda su una rimozione e fuga dalla morte. La società della tecnica degli ultimi decenni ha portato una scomparsa dei riti, quei riti che hanno la funzione di elaborare e gestire collettivamente l’angoscia della morte. La rimozione della morte genera un mondo schizofrenico in cerca di salvezza:

“l’accanimento degli uomini nel conquistare un frammento di potere finanziario o politico non si spiega solamente con la preoccupazione del benessere o il fascino del prestigio, ma piuttosto con il bisogno imperioso di accumulare la vita, e quindi allontanare la morte” (Thomas, 1978, p.142)

Il controllo quindi nella nostra epoca e nella nostra società occidentale viene sempre più esercitato come controllo psicologico ed interiorizzato, le nuove tecnologie forniscono molti strumenti per raggiungere questo tipo di controllo.

1.3 Tecnologie digitali

Il tema delle nuove tecnologie è enorme, per questo nella nostra analisi ci concentreremo su social network e sistemi di intelligenza artificiale quali LLM. Nelle prossime sezioni faremo un breve riepilogo storico che ci aiuterà poi nei successivi passaggi.

1.3.1 Mass media classici

I processi di massificazione si fondano molto sugli strumenti di comunicazione, strumenti che dal Novecento in poi si sono sviluppati vertiginosamente: radio, televisione, Internet. Marshall McLuhan è stato un filosofo e teorico della comunicazione canadese, le sue idee hanno rivoluzionato la riflessione su media e tecnologia. Con il celebre aforisma “il medium è il messaggio” (McLuhan, 1964), McLuhan ci dice che il modo in cui riceviamo l'informazione (il medium) è più importante del contenuto stesso. McLuhan divide la storia umana in base ai media del periodo: era tribale (tradizione orale), era della scrittura e stampa (del pensiero lineare), era elettronica (ritorno della comunicazione simultanea come nell'era tribale). Nel nostro contesto siamo ovviamente interessati all'era dell'elettronica, che McLuhan fa partire dal telegrafo, consolidandosi con l'avvento della radio. Vede nei media elettronici un prolungamento del sistema nervoso, quello che accade dall'altra parte del mondo può toccarci. Altre sue intuizioni hanno lasciato un segno, come ad esempio quella del “villaggio globale” formulata negli anni '60, un mondo dove le distanze si dissolvono e tutti saremmo stati interconnessi. Ora questo villaggio globale è pienamente presente ed attuale, le distanze fisiche sono collassate, ma le distanze sociali sono aumentate, la componente di comunità del “villaggio globale” è pressoché inesistente e va costruita.

1.3.2 Internet

Solitamente si data la nascita di Internet al 1969, data in cui viene lanciata la rete ARPANET del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Forse però è più corretto situare la nascita di Internet negli anni '70, quando fu sviluppato ed adottato il protocollo di comunicazione TCP/IP. In quanto dal punto di vista tecnico, Internet è una rete di reti di computer, ed il protocollo TCP/IP ha permesso una organizzazione di questa rete complessa. Comunque Internet nasce quando computazione e comunicazione si combinano, quando cioè i computer, oltre a venire utilizzati per calcolare, vengono utilizzati per comunicare.

Inizialmente, era uno spazio popolato principalmente da due categorie: i cyberliberali, promotori dell'informazione libera ed aderenti alla Dichiarazione d'Indipendenza del Cyberspazio, ed i radicali afferenti all'etica anarchica del Do It Yourself (DIY) (Terranova, 2022, p.14). Nel 1991, il CERN annuncia la nascita del World Wide Web (WWW) che insieme al protocollo HTTP fondano la struttura del Web per come lo conosciamo oggi. La svolta avviene intorno alla

metà degli anni '90, quando la National Science Foundation (NSF) americana chiuse la rete NSFNET, fatta per collegare le università americane ai propri supercalcolatori e raccordarle con ARPANET. Questo avviò l'utilizzo commerciale di Internet, fondato per la maggior parte su protocolli di comunicazione aperti, quindi iniziò il momento delle "dot.com". Famoso il crollo delle "dot.com" del 2001, crollo che comunque non fermò la colonizzazione capitalistica che portò una evoluzione verticistica di un mondo fondamentalmente cooperativo (peer-to-peer), arrivò così il Web 2.0.

Piattaforme e applicazioni del Web 2.0 si concentrarono nell'interattività e partecipazione degli utenti. Il web non era più riservato ad una cerchia di esperti o tecnici, ma diventa accessibile più o meno a tutti (quelli del mondo occidentale). Questa trasformazione è stata accolta per lo più entusiasticamente come il trionfo della libertà, dell'espressione e della pluralità. In parte è stato così infatti, ma c'è anche il rovescio della medaglia come lucidamente descrive Tiziana Terranova:

"Il modello vincente (del Web 2.0, ndr) consisteva nell'imbrigliare il lavoro libero e gratuito degli utenti. Cioè la loro partecipazione, il cui valore veniva prontamente riconvertito in risorsa estrattiva apparentemente inerte, accumulata nelle miniere di dati archiviati in quegli anonimi blocchi di cemento simili a bunker chiamati *server farm*." (Terranova, 2022, p.16)

Principalmente parliamo di social network, piattaforme di messaggistica, piattaforme video, wiki, cloud computing e tutta una serie di applicazioni web. Queste tecnologie combinate con l'avvento commerciale degli smartphone ed altri dispositivi, ha permesso una connettività senza precedenti, una accessibilità a qualsiasi contenuto in praticamente tutto il mondo occidentale. A cavallo degli anni Dieci del XXI secolo si assiste al fenomeno della "neointermediazione" (Giacomini, 2022), gli entusiastici preferirebbero chiamarlo "disintermediazione", ma questo termine non è corretto perché le varie piattaforme da un lato eliminano i classici intermediari (ad es.: con l'home banking non c'è più bisogno di andare allo sportello per fare un bonifico) ma si inseriscono loro stesse come intermediari. Ad esempio, non è più necessario passare tramite una agenzia di viaggi per prenotare una stanza in hotel, ma comunque si deve passare per una piattaforma di prenotazione online, ovviamente si può chiamare direttamente la struttura, ma al giorno d'oggi queste piattaforme di prenotazione detengono un monopolio sostanziale del mercato. Per fare un altro esempio che viviamo come esperienza quotidiana, Google ha in gran parte eliminato intermediari tradizionali come la stampa ed è diventato esso stesso un intermediario.

Le caratteristiche comuni di questi nuovi intermediari sono: disponibilità di enormi quantità di dati, accesso e gestione a pervasive reti, costi marginali molto bassi ed infine l'Algoritmo. Se riprendiamo il caso di Google, è proprio l'enorme quantità di dati a disposizione, che permette una profilazione dettagliatissima dell'utente, combinata con un sistema di calcoli (l'algoritmo), per lo più sconosciuto, a creare il valore di Google.

1.3.3 Sistemi “intelligenti”

Apriamo una sezione dedicata al tema dell’“intelligenza” artificiale. Tecnologie di questo tipo sono presenti in tutti i sistemi in qualche forma, il nostro smartphone contiene svariati algoritmi “intelligenti”, il sistema bancario è basato su programmi “intelligenti”, il mondo delle spedizioni di lettere e pacchi fa ampio uso di algoritmi di ottimizzazione, ecc... E’ veramente difficile definire cosa è o cosa non è intelligenze artificiale, prima di tutto perché non esiste una definizione univoca di “intelligenza”. Questa è una delle ragioni tali per cui non crediamo sia opportuno utilizzare termini come “intelligenza artificiale” o “sistemi intelligenti”, formulate principalmente per questioni di marketing. Troviamo molto più coerente la definizione di “pappagalli stocastici”, è certamente una simpatica definizione che alcuni potrebbero trovare offensiva (chi si offende?), ma che rende molto bene l’idea sul funzionamento dei modelli di linguaggio. Riassume bene il fatto che sono modelli che ripetono con approccio probabilistico qualcosa di già “sentito”. Per questa ragione preferisco usare termini come “sistemi automatici”, “algoritmi digitali” o semplicemente “algoritmi”.

Nella nostra riflessione, sono estremamente interessanti i Large Language Model (LLM). Questi modelli hanno rappresentato una accelerazione enorme nel panorama delle tecnologie digitali principalmente perché mostrano delle abilità molto particolari. Sono modelli di grandi dimensioni che permettono la generazione automatica di testi e sono sostanzialmente basati su un complesso algoritmo chiamato “Transformer” (Vaswani et al., 2017) che combina varie manipolazioni matematiche, tra le quali anche reti neurali. Sono principalmente modelli statistici (analizzano la frequenza di occorrenze delle parole all’interno dei testi), vengono addestrati con una grandissima quantità di testi (libri, siti web, testi sparsi per web, ecc...), “imparano” a creare frasi concatenando parole.

La cosa che ha sconvolto il mondo, prima accademico poi sociale, sono le “proprietà emergenti”, ossia delle capacità che “appaiono” quando il modello raggiunge una certa dimensione o complessità, ad esempio la capacità di scrivere testo con un senso compiuto, oppure la capacità di ragionamento “logico”. Le virgolette sono d’obbligo perché questi sistemi non vengono programmati logicamente (come avviene con i “sistemi esperti”), ma in qualche modo ereditano una logica ed una capacità di “pensare” dai dati che ricevono in input durante il training (la fase di addestramento).

In gergo tecnico, questi modelli appartengono alla categoria degli algoritmi subsimbolici, dove gli strumenti utilizzati maneggiano numeri (le parole vengono codificate in numeri) che non sono intellegibili all’essere umano, l’altra categoria è quella degli algoritmi simbolici, che si basano invece su rappresentazioni intellegibili all’essere umano.

Un ulteriore tassello della nostra introduzione ai LLM è la fase di “fine-tuning” (messa a punto). In questa fase, si parte da un modello già addestrato e si fanno tutta una serie di test per capire come risponde (ossia genera testo), in base alla risposta data si da un feedback all’intero algoritmo (se la risposta è

buona si da un feedback positivo, altrimenti negativo), questo feedback va a modificare i pesi ed i parametri dell’algoritmo, apprende quindi quale tipo di risposta è preferibile dare in base ai casi. Solitamente questo tipo di feedback vengono forniti da un essere umano. La Fig.1 ci da una idea del flusso di addestramento di un LLM.

L’aspetto più interessante, ed anche affascinante, di questi modelli sono le cosiddette “abilità emergenti”, non c’è una definizione univoca, ma possiamo dire che sono quelle abilità che emergono “spontaneamente” quando il modello viene ingrandito o modificato. Ad esempio, i ricercatori non si aspettavano inizialmente una elevata qualità del testo generato, in quanto i primi LLM furono sviluppati partendo da un transformer a suo volta sviluppato per la traduzione di testi. Alcune delle proprietà emergenti sono, il Chain-of-thought, ossia la capacità di esprimere in linguaggio la catena di “ragionamento”. Per questo motivo i modelli più recenti vengono chiamati “thinking models”, dove però c’è una illusione di ragionamento e non un vero e proprio ragionare (Shojaee et al, 2025). Un’altra abilità sorprendente è quella del “few-shot learning”, ossia la capacità di imparare osservando solo pochi esempi, a volte non servono

nemmeno esempi, in questo caso si parla di “zero-shot learning”.

Fig. 1: Schema di addestramento di un LLM

L'aspetto dell'emergere di abilità è, come detto, affascinante, però ha un suo lato oscuro e preoccupante dato dal fatto che non sappiamo quali abilità possono emergere. In uno studio dei ricercatori di Anthropic, una azienda fornitrice di LLM, è emerso una sorta di “istinto di sopravvivenza”. Lo scenario di test (fittizio e programmato) consisteva nello spegnimento del LLM aziendale da parte del responsabile tecnico perché non più utile all'azienda. Nel test il LLM aveva accesso alle varie email aziendali, tra le quali alcune che indicavano una relazione extra-coniugale del responsabile che avrebbe dovuto spegnere per sempre la macchina. Il test è stato ripetuto centinaia di volte con diversi LLM ed in molti di questi casi i vari LLM hanno “deciso” di ricattare il responsabile tecnico minacciando di rendere pubblica la relazione extra-coniugale, la contropartita era il non essere spenti (Anthropic, 2025). Studi di questo tipo andrebbero presi molto con le pinze per almeno due ragioni. La prima è che sono studi di aziende private che vivono grazie al mondo degli LLM, ormai i modelli richiedono talmente tante risorse (di dati, energia, capacità computazionali) che anche i centri di ricerca pubblici più grandi fanno fatica a stare al passo. La seconda è che l'accelerazione portata da questi modelli di linguaggio non permette al mondo della ricerca di stare dietro a tutte le innovazioni, ormai c'è una tale velocità che non ha quasi più senso pubblicare articoli in riviste peer-reviewed perché al termine dell'iter di valutazione e poi pubblicazione passano mesi, a volte anche anni, e vengono pubblicati già vecchi e superati. Questo indebolisce molto la valenza scientifica degli studi (già di per sé molto precaria), eliminando l'unica fase, la revisione, che un minimo garantiva la qualità del lavoro. Fatte queste doverose precisazioni, la potenziale apparizione di proprietà emergenti ci deve far molto riflettere sulla prudenza che dovremmo tenere nello sviluppare questo tipo di sistemi.

Tra i vari fattori che hanno portato alla corsa al modello sempre più grande (politiche di scaling) è stato proprio questo entusiasmo nel vedere abilità che “appaiono” senza essere di fatto programmate. Per costruire ed addestrare modelli di dimensioni più grandi servono più calcolatori, quindi anche più stabili per contenere questi calcolatori molto potenti (e molto costosi), che necessitano di enormi quantità di energia e tempi di addestramento dell'ordine di mesi.

Un elemento da tenere in considerazione è quello delle cosiddette “allucinazioni”, termine molto edulcorato ed anche antropomorfo che sostanzialmente vuol dire “errori”. Precisiamo che per l'essere umano sono errori (grammaticali come: “la paradosso”), ma che per la macchina sono sequenze “corrette” perché giustificate da un calcolo probabilistico.

2 Ambiti di analisi

Come detto, abbiamo l'ambizione di provare a tenere più punti di vista sull'argomento di nostro interesse, nello specifico gli ambiti di analisi sono quattro: economico, politico, psicologico e filosofico/spirituale. La divisione che abbiamo dato è per rendere la lettura e l'analisi stessa più comprensibile, ma in realtà queste quattro aree si compenetrano, in particolare l'ambito filosofico/spirituale è centrale nella nostra riflessione perché su questo si fonda la nostra visione di mondo e quindi anche la visione della tecnica.

2.1 Ambito economico

Nei primi anni del XXI secolo, le tecnologie digitali hanno permesso il fiorire della cosiddetta "economia dell'informazione" che si fonda sulla valorizzazione economica dell'informazione. L'informazione diventa centrale per il profitto, il dato (che poi si trasforma in informazione) viene prodotto, raccolto, valutato ed utilizzato. Questo è stata l'attività di aziende come Google, la quale è stata capace di acquisire e maneggiare dati fornendo servizi di alta qualità (primo tra tutti quello della ricerca sul web), è stata proprio questa efficacia nell'estrarre valore dal dato (estrarre quindi informazione dal dato) a fornire un enorme vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti. Un enorme vantaggio che si è monetizzato con Google Ads, piattaforma che consente ad un inserzionista di inserire il proprio annuncio nella pagina dei risultati di ricerca di Google. Annunci che mediamente sono molto costosi, il costo veniva sostanzialmente definito dalla popolarità ed attrattività di parole chiave inserite nel campo di ricerca del motore, questo sistema però permette agli inserzionisti di raggiungere un pubblico molto mirato e potenzialmente molto interessato. Il capitalismo tradizionale estrae ogni tipo di risorsa dalla quale trarre profitto, con il digitale si raggiunge una nuova forma di estrattivismo: l'estrazione dei dati.

Sono stati i social network a portare all'estremo questo meccanismo. Abbiamo ceduto i nostri dati, le nostre relazioni, le nostre preferenze in cambio di interazioni sociali a distanza e gratuite. Il prezzo che abbiamo pagato e che paghiamo tuttora è la creazione di un nostro profilo che Soshana Zuboff chiama il "testo ombra" (Zuboff, 2019). Esiste un testo in chiaro su di noi (i nostri like, gli amici, quello che scriviamo) e poi esiste un testo ombra che contiene tutto quello che viene tracciato ma non vediamo (ad es.: Facebook tramite appositi tracker può sapere se siamo andati su uno specifico sito, fuori da Facebook, ed abbiamo messo sul carrello un prodotto). Tutti questi dati raccolti in mondo "invisibile", rappresentano il "surplus comportamentale", la linfa vitale del capitalismo della sorveglianza. Le piattaforme non si limitano a raccogliere dati, con questi prevedere un futuro comportamento e vendere queste previsioni al miglior offerente, ma cercano anche di influenzare e modificare il comportamento attraverso nudging, design persuasivo e manipolazione dell'ambiente digitale.

L'informazione è sovrabbondante, viene addirittura percepita come "infinita", viene considerata il nuovo petrolio, il problema non era la risorsa, era come maneggiarla. Sino al momento in cui, qualche anno più tardi ci si accorge che non è sufficiente fare del micro-targeting, annunci specifici e personali per ciascun utente, serve anche che l'attenzione dell'utente rimanga sulla piattaforma (e quindi sugli annunci pubblicitari). Quindi vengono maneggiate informazioni molto preziose (ed in parte scarse), ma ci si concentra su una risorsa realmente scarsa: l'attenzione. E' infatti l'attenzione che permette all'utente di rimanere incollato al social network e quando si ha disponibilità di attenzione è possibile venderla al miglior offerente. Uno dei primi studiosi ad intuire questo fu McLuhan:

"Le fasi iniziali del processo attraverso il quale l'informazione divenne la principale merce dell'era elettrica furono oscurate dal disorientamento prodotto dalla pubblicità e dallo svago. Gli inserzionisti comprano spazio e tempo sui giornali e sulle riviste alla radio e alla TV; in altre parole comprano un pezzo del lettore, dell'ascoltatore o dello spettatore esattamente come se affittassero le nostre case per una riunione pubblica. Sarebbero però ben felici di pagare direttamente il tempo del lettore, dell'ascoltatore o dello spettatore se solo sapessero come." (McLuhan, 1964, p.193)

Ora "comprare il tempo del lettore" è possibile, una grande disponibilità di informazioni crea di per sé un calo di attenzione, per questo i vari algoritmi dei social network tendono a diffondere post che generano molte reazioni, non importa se positive o negative, l'importante è l'attenzione. L'attenzione oltre ad essere scarsa è anche in deterioramento, più la si cerca artificialmente più si usura il produttore biologico di attenzione: il cervello (Korte, 2020; Madore et al., 2020). Curioso come il capitalismo vedesse l'individuo come "produttore e consumatore", ora si passa al "produttore e consumatore consumato".

Marco Pasquinelli, nel suo "Nell'occhio dell'algoritmo" cerca un punto di vista diverso. In buona sostanza Zuboff si focalizza molto sulle tecniche di controllo non occupandosi dei soggetti su cui il controllo è esercitato, visti come soggetti passivi. Pasquinelli invece si focalizza sul ruolo collettivo della conoscenza e del lavoro, in fondo, i modelli statistici ed automatici sono capaci di estrarre conoscenza da una fonte. Ad esempio, i LLM estraggono conoscenza da un vasto database di testi scritti da una intelligenza umana, dove il singolo contribuisce all'intelligenza collettiva contenuta in questo database. Pasquinelli riporta al centro l'essere umano soprattutto come costruttore di intelligenza sociale:

"questo libro punta alla riscoperta della centralità dell'intelligenza sociale che dà forma e potere all'IA, e, con una tesi più radicale, sostiene anche che l'intelligenza sociale determina dall'interno lo stesso design degli algoritmi dell'IA." (Pasquinelli, 2025, p.18)

Dal punto di vista di Pasquinelli, la nascita di modelli meccanici ed automatici si deve ad una "intelligenza analitica del lavoro". In altre parole, la divisione del lavoro ha permesso lo sviluppo di macchine che potessero sostituire l'essere umano in mansioni ben precise e strutturate. Se dovessimo prendere in

esempio i modelli LLM, essi si basano come detto sull'architettura Transformer specificatamente ideata per la traduzione di testi e addestrata con esercizi di inserimento di parole per completare una frase data. Una sostituzione che parte da una suddivisione del lavoro. Pasquinelli, riprendendo il concetto marxiano di alienazione, scrive:

“Un processo di alienazione di competenze e conoscenza inizia appena la macchina appare di fronte al lavoro e al posto di quest'ultimo. Gli strumenti passano dalle mani di lavoratori a quelle della macchina, e lo stesso processo accade alla conoscenza dei lavoratori: «insieme allo strumento di lavoro, anche il virtuosismo nel suo maneggio trapassa dall'operaio alla macchina». In quanto tale, la macchina non è che una cristallizzazione della conoscenza collettiva.” (Pasquinelli, 2025, p.106)

E quale miglior “macchina” se non un modello di linguaggio può rappresentare perfettamente questa “cristallizzazione”. La conoscenza viene fotografata come l'acqua si cristallizza e blocca la sua struttura, in questo processo si perde il movimento, per questo i LLM rappresentano un passato, non possono generare novità, ma solo riproposizione di quello che è stato. Possiamo quindi vedere come gli algoritmi di machine learning siano in grado di raccogliere e privatizzare la conoscenza diffusa e collettiva, hanno permesso infatti la mercificazione di un enorme oceano di conoscenze che (per ora) rimangono a vantaggio di pochi, quelli che detengono il controllo delle piattaforme. Franco Berardi lo chiama “general intellect”, concetto che riprende da Marx, che lo intendeva come la conoscenza scientifica ed oggettiva “inserita” nelle macchine, ed ampliò molto caratterizzandolo come l'attività mentale, linguistica ed emotiva dell'umanità interconnessa, una sorta di cervello sociale (Fabbro, 2023).

Dal punto di vista economico, il tema della scomparsa e sostituzione di alcune categorie di lavori è centrale. Da sempre, il mondo della tecnica (e dell'automazione) ha portato prima di tutto un cambio del mondo occupazionale, poi di quello sociale, culturale e politico. L'automazione ed il digitale in genere ha portato fino a qualche anno fa una sostanziale sostituzione di tutte quelle mansioni considerate di “basso livello”. Con l'avvento di modelli di linguaggio capaci di generare testi, tabelle, grafici e molto altro, c'è stato un cambio di tendenza, ora sono considerati mediamente a rischio quei lavori creativi/intellettuali. Per dare una idea del cambio considerevole riporto un passaggio di “Tecnoluddismo. Perché odi il tuo lavoro” di Gavin Mueller (2021):

“Se ci si collega al sito *willrobotstakemyjob.com* e vi si inserisce un'occupazione è persino possibile ottenere le statistiche sulla probabilità che tale furto [del lavoro, ndr] avvenga. La probabilità, per quanto concerne gli scrittori, è del 3,8% - assoluta sicurezza – mentre per gli operatori meccanici o gli operai la percentuale si aggira attorno a un allarmante 65%. [...] Queste cifre provengono da un resoconto ampiamente citato del 2013, firmato dall'economista Carl Benedikt Frey dall'informatico Michael A. Osborne” (Mueller, 2021, p.70).

Ad oggi (ottobre 2025), se si entra nel sito e si digita “scrittori” esce un 59%,

quindi rischio medio/alto di sostituzione. Si passa quindi da “assoluta sicurezza” a elevata precarietà in pochi anni. Questo è principalmente dovuto alla tecnologia dei modelli di linguaggio, letteralmente esplosa negli ultimi anni. Per riassumere, da un lato le tecnologie digitali permettono raccolta capillare e gestione efficiente di dati di ogni genere, questo permette, a sua volta, una dettagliatissima profilazione, micro-targeting e persino modifica del comportamento, dall’altro lato la conoscenza collettiva espressa in tutto ciò che Internet ha permesso di creare e condividere è stata rastrellata (tramite “web scraping”: raschiare il web) e distillata in sistemi che potenzialmente potrebbero sostituire la gran parte delle professioni creative (non crediamo accadrà, ma la narrazione principale è questa).

Il mondo del lavoro, negli ultimi settanta anni, è profondamente cambiato, siamo passati dal fare i lavori dei nostri genitori, poi abbiamo avuto la possibilità di fare per tutta la vita un lavoro che abbiamo scelto, ora nel corso della vita facciamo lavori diversi per lo più cercando di inseguire il mercato del lavoro, come spiega bene Hartmut Rosa in “Accelerazione ed alienazione” (Rosa, 2012). Proprio riprendendo il suo concetto di accelerazione nel mondo del lavoro possiamo sostenere che questi modelli linguistici introducono una competizione con la macchina anche in quei lavori “intellettuali”, il lavoratore oltre a subire la competizione con un altro essere umano, ora subisce anche la competizione con la macchina, una gara che per molti è già persa in partenza. Il lavoratore è praticamente obbligato ad usare modelli linguistici pena il rimanere indietro ed l’essere poco produttivo.

Torniamo all’analisi di Mueller ed il suo tecnoluddismo, l’autore parla di decelerazione:

“Il decelerazionismo non è una ritirata verso uno stile di vita più lento, ma la manifestazione di un antagonismo nei confronti del progresso voluto dalle élite, del tutto indifferenti ai nostri interessi. E’ il freno di emergenza di Walter Benjamin. E’ una chiave inglese negli ingranaggi.” (Mueller, 2021, p.144)

E’ importante per lui distinguere tra tecnoluddismo e tecnofobia:

“il luddismo dunque implica una prospettiva critica sulla tecnologia, che presta particolare attenzione alla relazione fra tecnologia, processo lavorativo e condizioni di lavoro. In altre parole, non ritiene che la tecnologia sia neutrale, ma che sia piuttosto un terreno di scontro. Il luddismo rifiuta la produzione per la produzione: è critico nei confronti dell’«efficienza» considerata come obiettivo finale, poiché sa che ci sono altri valori in gioco.” (Mueller, 2021, p.145)

Il meccanismo del “produzione per la produzione”, o forse meglio dire del “fare soldi per fare soldi”, si è già anni fa materializzato con la bolla delle “dot.com”. In poche parole, una ipervalutazione finanziaria della *new economy* che è esplosa in quanto non rappresentava una reale economia ma più una aspettativa generalizzata. Alcuni osservatori notano come questo rischio sia attualmente presente che ci sia cioè una estrema speculazione nel mondo delle nuove tecnologie, in particolare nei modelli di linguaggio. Ad esempio, la Bank

of England mette in guardia sul fatto che le varie aziende leader (OpenAI, Anthropic, ecc...) siano ipervalutate rispetto ai loro bilanci ed alle previsioni sul ritorno degli investimenti miliardari fatti (Makortoff, 2025), la commissione della banca centrale inglese si aspetta quindi una improvvisa correzione del mercato, riportando la valutazione di queste aziende ad un valore più "reale". Sono preoccupazioni che vengono anche messe in evidenza da un recente studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) che mostra come il 95% delle organizzazioni non stanno incamerando ritorni finanziari dai loro investimenti nelle tecnologie generative (es.: LLM). Il caso del triangolo (delle tecno-Bermude) di Nvidia, Oracle ed OpenAI è emblematico:

"Nvidia dà soldi a OpenAI, che dà soldi a Oracle, che dà soldi a Nvidia, che dà soldi a OpenAI." (Econopoly, 2025)

Come si può reggere dal punto di vista economico un circolo del genere?

Aggiungiamo un ulteriore elemento, è possibile che ci troviamo nella fase discendente ed abbiamo da poco superato il picco delle "aspettative esagerate" del *Hype Cycle* di Gartner. Ci troviamo quindi ad affrontare una fase di delusione delle aspettative di queste tecnologie generative.

2.2 Ambito psicologico

Passiamo ora ad un ambito psicologico ed individuale, andando avanti nella nostra analisi scopriremo che questi ambiti sono strettamente correlati. Ad esempio, l'economia dell'attenzione, che abbiamo introdotto nella sezione precedente, cerca di sfruttare le capacità del cervello di generare attenzione, è la plasticità del cervello che permette un addestramento di certe aree del cervello piuttosto che altre:

"L'esposizione ai media digitali, quindi, causerebbe un rimodellamento dei diversi tipi di memoria del cervello dell'individuo, rendendolo più veloce nel portare a termine compiti di routine, ma allo stesso tempo meno efficiente nel modo di svolgerli, e più debole nella comprensione profonda." (Terranova, 2022, p.54)

Come detto in precedenza, gli algoritmi sfruttano sempre più le nostre fragilità ed i nostri meccanismi biologici, prima di tutto per tenerci incollati ad un dispositivo e condizionarci:

"Ogni livello d'intimità deve essere automaticamente catturato e appiattito in una marea di dati a uso e consumo delle catene di montaggio di una fabbrica che come obiettivo si pone la certezza assoluta.[...] Il surplus comportamentale deve essere vasto e vario, ma il modo più sicuro per predire un comportamento è intervenire alla fonte e determinarlo.[...] Questi interventi sono pensati per aumentare la certezza che le cose vengano fatte: suggeriscono, spingono, dirigono, manipolano e modificano i comportamenti verso direzioni specifiche,

per mezzo di azioni impercettibili come inserire una determinata frase nel nostro feed di Facebook, o programmare il momento in cui il pulsante 'acquista' comparirà sul nostro telefono, o bloccare il motore della nostra automobile se siamo in ritardo con l'assicurazione." (Zuboff, 2019, cap.7)

I social network ed applicazioni di vario genere per catturare la nostra attenzione sfruttano principalmente i circuiti della dopamina. La dopamina genera piacere, ma non sazietà, infatti tende a farci volere ancora di più quello stimolo. Jonathan Haidt, psicologo di fama internazionale, lo spiega così:

"Avviene lo stesso con le slot-machine: una vincita dà una sensazione fantastica, ma non induce chi è affetto da ludopatia a riscuotere la somma e tornarsene a casa soddisfatto. Al contrario, il piacere lo motiva a continuare. Ed è allo stesso per i videogiochi, i social media, i siti di shopping e le altre app che regolarmente inducono le persone a spendere più tempo e denaro di quanto intendessero. Le basi neurali delle dipendenze comportamentali da social media o videogame non sono esattamente le stesse delle dipendenze da sostanze chimiche come cocaina o oppiacei. Tuttavia, tutte coinvolgono la dopamina. Il forte desiderio, la compulsione e la sensazione di non essere in grado di agire secondo i propri consci desideri. Questo avviene di proposito. I creatori di queste app utilizzano ogni trucco nell'armamentario degli psicologi per catturare gli utenti allo stesso modo in cui le slot-machine catturano i giocatori d'azzardo." (Haidt, 2023, p.159)

Justin Rosenstein, quando lavorava per Facebook, contribuì alla creazione del "like" poi sostanzialmente adottato da tutti i social network ed altre app (ad esempio, quelle di messaggistica).

"L'obiettivo, spiegava [Rosenstein, ndr], era «inviare pezzettini di positività» sulla piattaforma. Ma poi si era reso conto che quel meccanismo danneggiava profondamente l'umanità, con le persone che sviluppavano una dipendenza dalla piattaforma e legavano la loro autostima al numero di like ricevuti." (Farahany, 2024, p.159)

Meccanismi che nel corso degli anni hanno raffinato, sfruttando il nostri schemi più antichi:

"Ognuno di questi approcci sfrutta determinate scorciatoie mentali. Per restare al sicuro, prestiamo più attenzione agli stimoli che ci mettono paura o che ci fanno sentire in pericolo, così i social media ricorrono a notifiche e allerte per far credere al cervello che abbiamo urgente bisogno di riportare l'attenzione sulle loro piattaforme.[...] Funzioni come lo scroll infinito e le raccomandazioni algoritmiche approfittano di meccanismi inconsci acquisiti con l'evoluzione, e noi nemmeno ce ne accorgiamo. Gli algoritmi sono diventati così raffinati che le aziende tecnologiche sono addirittura in grado di rivolgersi a persone specifiche per trattenerle sulla loro piattaforma."(Farahany, 2024, p.160)

I soggetti attualmente più sensibili a questi "attacchi" sono i giovani, dalla Gen Z in poi (nati dal 1996 in su), sono quelli che hanno avuto una infanzia "fondata sul telefono" anziché "fondata sul gioco" (Haidt, 2023). Le giovani generazioni hanno una incidenza maggiore di ansia e depressione, oltre ad una tendenza

all'isolamento, facendo fatica ad integrarsi nelle comunità. Oltre ad essere cresciuti con dispositivi di vario tipo, i giovani hanno un cervello fresco, pronto a ricevere stimoli di ogni tipo, una preda perfetta per gli algoritmi dell'economia dell'attenzione.

“È stato evidenziato che l'utilizzazione intensiva di strumenti digitali (tablet e smartphone) nell'infanzia provoca una significativa riduzione delle vie nervose che collegano le aree cerebrali del linguaggio (aree di Broca e di Wernicke). Queste modificazioni della struttura del cervello si associano a una diminuita comprensione del linguaggio e a un abbassamento delle funzioni esecutive (consapevolezza e autocontrollo). Ciò a lungo andare determina una riduzione delle capacità di lettura e un decremento del successo scolastico.” (Fabbro, 2023)

Stanno uscendo ormai vari studi che associano benessere e tecnologie utilizzate in età precoce, studi che iniziano a proporre soluzioni, come ad esempio quello di Tara Thiagarajan (2025).

Il fenomeno dell'“infinite scrolling” (lo scorrimento ossessivo dei contenuti online) coinvolge tutti, non solo i giovani, crea dipendenza a tutti, ci porta in uno stato di alienazione. Quando ci riprendiamo dopo anche solo dieci minuti di scrolling ci accorgiamo che non c'eravamo, non sappiamo dove siamo stati, ma sappiamo che non eravamo presenti, siamo stati assaliti da una serie impressionante di stimoli. Alla fine ci sentiamo stanchi e frastornati, ci troviamo in un stato mentale definito brain rot (letteralmente “marciume mentale”): “deterioramento delle proprie abilità intellettive come conseguenza di una fruizione prolungata e passiva di contenuti digitali a bassa qualità” (Matrangolo, 2025).

E' curioso notare come un passaggio di McLuhan sia sovrapponibile alla “malattia” portata dalle nuove tecnologie che stiamo analizzando:

“Il primo effetto della tecnologia elettrica è stato l'ansia. Quello attuale sembra sia la noia. Siamo inizialmente passati per le tre fasi – allarme, resistenza, spossatezza – che si verificano in ogni malattia e in genere di fronte a ogni situazione critica, individuale o collettiva.” (McLuhan, 1964, p.45)

Allarme generato dai continui input che riceviamo, resistenza esercitata da una parte di noi che cerca di filtrare gli stimoli, spossatezza risultante da tutto questo lavoro mentale di gestione degli stimoli.

Paradossalmente, come utenti delle piattaforme ci troviamo ad osservare questa sensazione di spossatezza mentale per i troppi stimoli ricevuti, dall'altro lato li ricerchiamo, sia per una motivazione “dopaminica” sia per una di sopravvivenza, abbiamo paura di non far parte più del mondo (ovvero, di una comunità). Questo tipo di paura è stata chiamata a livello scientifico “Fear of Missing Out” (FOMO), il timore di perderci qualcosa che sta accadendo o è appena accaduto: una notizia di politica, un evento speciale per un amico/parente, una interazione con qualcuno. Il bisogno di appartenere alla comunità è uno dei tratti distintivi dell'essere umano, nell'epoca dell'iperconnessione però spesso si trasforma in inquietezza, ossessione ed

ansia da esclusione.

Un ulteriore aspetto psicologico già presente ma che si è accentuato con le tecnologie digitali è quello dell'interpassività. Sviluppato da Robert Pfaller e ripreso da Slavoj Žižek, si pone in opposizione a "interattività", è quindi una tendenza a rimanere passivi e a lasciare che altri o altro facciano le cose al posto nostro. Un esempio classico sono le risate finte nei vari programmi TV, non dobbiamo più sforzarci di ridere c'è chi lo fa per noi, parlando di digitale possiamo fare l'esempio dei travel vlogger (persone che viaggiano e pubblicano contenuti, principalmente visivi, che riassumono le loro esperienze), il soggetto guardando questi resoconti di viaggio si passivizza, lascia all'oggetto (in questo caso il contenuto visivo) l'esperienza del viaggio. Questo meccanismo funziona perché il soggetto ha l'illusione di essere attivo e partecipare al contenuto, quando in realtà è sostanzialmente un osservatore.

Concentriamoci ora su LLM e tecnologie che tendono a simulare il comportamento umano in varie forme (vocali, testuali, ecc...). A distanza di pochi anni dall'uscita dei primi modelli di linguaggio, si notano già effetti notevoli di degrado cognitivo. In vari studi, si osserva una tendenza a delegare il ragionamento e il lavoro di elaborazione dei concetti (Kosmyna et al., 2025). In particolare, nello studio del MIT si osserva anche il fenomeno che poco sopra abbiamo chiamato "interpassività", nell'83% dei casi, chi aveva usato LLM ha poi trovato difficoltà nel citare frasi dai propri stessi testi già poco dopo averli completati, come se il compito fosse stato portato a termine in modo passivo (una ricopiatura che non ha coinvolto la memoria profonda). Questo aspetto viene anche chiamato Cognitive Offloading (scarico cognitivo), delegare lo sforzo mentale ad una macchina, questo produce un alleggerimento della fatica ma al tempo stesso un intorpidimento cognitivo del soggetto.

A questo si aggiunge anche l'aspetto empatico, negli anni sessanta Joseph Weizenbaum sviluppò uno dei primissimi assistenti testuali, Eliza. Eliza poteva simulare anche l'interazione con uno psicoterapeuta. Weizenbaum rimase colpito e spaventato di quanto le persone che utilizzavano il suo semplice chatbot tendevano ad antropomorfizzarlo, riconoscendogli una coscienza ed intenzionalità, addirittura confidandogli questioni molto intime. Questa tendenza è ora più giustificata che mai data la presenza di robot con sembianze umane che interagiscono come essere umani.

2.3 Ambito politico

Il caso più lampante di utilizzo ai fini di controllo delle masse è quello delle varie applicazioni per spionaggio e sorveglianze, ad esempio sviluppate da società come Paragon e Palantir. È stato emblematico il "caso Paragon", centinaia di giornalisti ed attivisti sono stati illegalmente spiati con il software "Graphite" di Paragon che permette di leggere messaggi criptati e accedere a file privati di uno smartphone infettato. A seguito dello scandalo, il Garante italiano per la protezione dei dati personali comunica:

“L’avvertimento lanciato dal Garante della privacy in Italia su Graphite evidenzia un problema globale: il rischio che queste tecnologie siano utilizzate al di fuori dei confini legali, trasformandosi da strumenti per la sicurezza nazionale in vere e proprie armi di sorveglianza nei confronti, oggi, di talune categorie e domani, potenzialmente, di massa.

Le aziende che sviluppano tali sistemi sostengono di venderli solo a governi per scopi di sicurezza, ma numerosi casi hanno dimostrato come spesso finiscano nelle mani sbagliate, con conseguenze devastanti per le libertà individuali.” (GPDP, 2025)

Nel 2013 Edward Snowden divulgò tutta una serie di documenti segreti, recuperati durante la sua attività presso la National Security Agency (NSA). Il primo di questi documenti mostrò come la NSA stesse raccogliendo dati telefonici di milioni di utenti Verizon, un operatore telefonico statunitense (Greenwald, 2013).

Si osserva una accelerazione nel proporre app per l’identificazione dei cittadini, come ad esempio il Digital ID del governo inglese, oppure altri strumenti di controllo che vengono giustificati con la fragile motivazione della “lotta” a vari reati: terrorismo, pedofilia, ecc... E’ il caso recente del Regolamento europeo Chat Control che inizialmente prevedeva il totale controllo delle conversazioni private potenzialmente di tutti i cittadini, poi successivamente “ridimensionato” rendendo questa scansione volontaria ma non obbligatoria, implementando quindi questa funzionalità nelle varie applicazioni (Carmigani, 2025). Ma la disinvoltura con cui è stato presentato lascia intravedere un intento di sorvegliare, una tentazione costante di chi gestisce il potere.

L’interconnessione permessa da Internet nel suo complesso e dai social network nello specifico ha cambiato profondamente la sfera politica, il rapporto tra cittadino e Stato. Ha certamente permesso rivoluzioni significative, sia nel mondo “democratico” (le virgolette sono d’obbligo considerando quello che è accaduto negli ultimi anni) che nelle dittature. Rivoluzioni che, anche se spesso non hanno portato un cambiamento reale, a volte hanno ottenuto importanti risultati.

Nel contesto più sociale e collettivo, le echo chambers e le filter bubbles, sono due fenomeni simili e dipendono da come funzionano attualmente i social network. Gli interessi del social network sono principalmente di catturare l’attenzione degli iscritti e di accumulare il più grande numero di dati sugli iscritti, quindi l’algoritmo tende a proporre contenuti che in qualche modo ci interessano (perché sanno cosa ci interessa) o con i quali siamo d’accordo così da creare un effetto eco, quello che già pensiamo viene rinforzato dai contenuti in linea che l’algoritmo ci propone. Questo perché siamo tendenzialmente portati a cercare conferme di quello che già pensiamo o a leggere la realtà secondo schemi che già conosciamo (*confirmation bias*).

Così allo stesso modo si creano delle bolle di filtraggio (*filter bubbles*) proposte dai vari algoritmo di social network e motori di ricerca, essi cercano di prevedere quello che all’utente interesserebbe. Si va a creare, in un ambiente

estremamente connesso, tutta una serie di piccole aree di “realtà” (o meglio di interpretazione della realtà), questo impedisce l’accesso a ulteriori punti di vista. Paradossalmente, anche un utente molto attento e critico farà fatica a trovare informazioni che possano rappresentare un punto di vista diverso dal suo.

Soprattutto in ambito politico si rinforzano sempre più le polarizzazioni, si creano poli sempre più distanti (spesso sfruttato dai politici per acquisire e consolidare il consenso). Quello che potenzialmente potrebbe essere uno spazio digitale di totale confronto aperto, per una serie di ragioni (economiche, di consenso, psicologiche) diventa uno spazio estremamente polarizzato dove il dialogo, che fonda le democrazie, si perde. Questo fu intuito già da McLuhan:

“La partecipazione, accompagnata alle nostre tecnologie istantanee, trasforma le persone socialmente più avanzate in conservatori.” (McLuhan, 1964, p.52)

Il Google Dilemma di James Grimmelman amplia la riflessione che abbiamo iniziato. Google ha un grande potere di filtrare e proporre specifici risultati al posto di altri, come viene usato questo potere? In totale favore degli utenti del web? Oggi, potremmo anche parlare di ChatGPT Dilemma: quali garanzie ha l’utente che si affida a ChatGPT, con quali cautele vengono generati i testi?

Un esempio del Google Dilemma ma applicato agli LLM ci è apparso proprio su Google. La Fig.2 mostra il risultato che abbiamo ottenuto cercando su Google “google dilemma”, subito ci viene proposta la risposta generata da un LLM che ci dice che quello che fa Google serve a “combattere lo spam” ed a “ottimizzare la qualità delle ricerche”. In parte è così, chi come noi cerca sempre di utilizzare motori di ricerca alternativi e rispettosi della privacy sa di cosa stiamo parlando: qualità dei risultati solitamente mediocre. Ma non c’è solo questo, perché la AI di Google ci da una risposta così fumosa ed in parte fuorviante?

E’ lecito porsi il dubbio sulla trasparenza e correttezza delle grandi piattaforme tecnologiche (social network, motori di ricerca, LLM). Qui entriamo nel ruolo socio-polito delle *Big Tech* che rappresentano uno degli attori di quello che Han chiama “regime dell’informazione”, che supera il concetto di “regime disciplinare” di Foucault. Il panopticon di Bentham, un carcere ideale, diventa digitale, la sorveglianza sparisce, prima sapevamo che la guardia ci poteva osservare in qualsiasi momento, ora non sappiamo più che siamo sorvegliati. La sorveglianza sembra sparire, il Leviatano ha tentacoli ovunque, ma non si vede, non si sente e non si può toccare:

“La tecnica informatica digitale rovescia la comunicazione in sorveglianza: quanti più dati generiamo, quanto più intensivamente comunichiamo, tanto più efficiente diventa la sorveglianza. Il telefono portatile come apparato di sorveglianza e sottomissione sfrutta la libertà e la comunicazione. Nel regime dell’informazione gli essere umani non si sentono sorvegliati ma liberi.” (Han, 2021a, p.7)

Qui, è il pericolo politico: il controllo delle masse in questa epoca tecnologica può essere pervasivo, efficace ed immediato. Thomas intuisce molto bene le potenzialità della tecnica, da potere a chi la detiene:

“la tecnica pone un altro problema: essa conferisce il potere a chi la detiene.

Fig.2: Schermata di Google su "Google Dilemma"

Così, organizzando scientificamente il lavoro alla catena di montaggio per lottare contro la «poltroneria», Taylor ha dato al padronato un potere che non aveva mai conosciuto.[...] Manipolando l'analisi dei sistemi per facilitare il controllo istituzionale, lo Stato può assicurarsi ovunque il potere gestionale: inchieste, sondaggi d'opinione, schedari automatici ecc. costituiscono temibili strumenti di potere." (Thomas, 1978, p.88)

Un controllo che passa prima di tutto nell'individuo che, nel momento in cui crede di essere libero e non si accorge della gabbia di condizionamenti, non sente il bisogno di scappare da una gabbia invisibile. Per questo Han parla di Psicopolitica:

“L’io come progetto, che crede di essersi liberato da obblighi esterni e costrizioni imposte da altri, si sottomette ora a obblighi interiori e a costrizioni autoimposte, forzandosi alla prestazione e all’ottimizzazione.” (Han, 2014, p.9)

Le attuali tecnologie potenziano in modo travolgente pratiche da psicopolitica:

“Big Data e Intelligenza Artificiale consentono al regime dell’informazione di condizionare il nostro comportamento a un livello posto al di sotto della soglia di coscienza. Il regime dell’informazione si appropria di quegli strati preriflessivi, pulsionali, emotivi del comportamento, che precedono le azioni coscienti. La sua psicopolitica basata sui dati s’insinua nel nostro comportamento senza che ci accorgiamo di questa intromissione.” (Han, 2021a, p.15)

Il regime dell’informazione sfrutta da una parte l’illusione di essere liberi, una illusione che viene ereditata dal neoliberalismo, l’apparente libertà che abbiamo nel consumo oppure l’apparente libertà di votare, quando in realtà i partiti su certi temi non hanno libertà di azione, ad esempio, il caso italiano, dove non possono essere messi in discussione i vincoli di bilancio statale imposti dai trattati europei, tutti quelli che dichiaravano di volervi cambiare si sono in qualche modo convertiti. Dall’altra sfrutta le nostre istintualità, quelle stesse pulsioni che, come diceva Freud, emergono quando l’individuo è posto in una massa.

Le Big Tech si inseriscono in un contesto in cui il mondo dell’informazione era già controllato da pochi soggetti. Riprendendo il caso italiano, si può osservare facilmente che la libertà di stampa esiste ma di fatto non viene esercitata. Quello che cambia è la globalizzazione di questo controllo dell’informazione, se fino a qualche decennio fa erano sostanzialmente soggetti nazionali a controllare l’informazione delle democrazie occidentali, ora lo scenario si è complicato accogliendo attori internazionali (principalmente statunitensi). Gabriele Giacomini, in “Il trilemma della libertà” (Giacomini, 2025), spiega come ormai ci siano tre attori fondamentali nel panorama: Stati, cittadini e compagnie digitali.

“I tre soggetti in questione assumono ruoli specifici ma interdipendenti, sia nei regimi autoritari sia nelle democrazie: l’interazione variegata tra Stati, individui e compagnie digitali porta alla luce ciò che battezziamo il “trilemma della libertà digitale”, il quale evidenzia come le loro relazioni possano configurarsi in modi diversi. Se gli Stati e le big tech collaborano fra loro, può esserci una restrizione della libertà dei cittadini. Se si promuove la libertà dei cittadini insieme al successo delle grandi aziende, gli Stati potrebbero indebolirsi. Se si favorisce la libertà dei cittadini in sinergia con gli Stati, le big tech subiranno regolamentazioni più stringenti. Detto altrimenti, solo due attori possono prevalere allo stesso tempo, a danno del terzo.” (Giacomini, 2025, p.14)

Asma Mhalla si concentra nel caso più pericoloso, quello dove gli Stati ed i giganti tecnologici collaborano, e chiama questo progetto “Tecnologia Totale” (Mhalla, 2025):

“A prima vista, cosa possono avere in comune un social network, un’AI generativa, un satellite in orbita bassa, un software di riconoscimento facciale,

un cavo sottomarino, un'arma autonoma, un software di polizia o di giustizia predittiva? A un primo sguardo potrebbe sembrare un elenco eterogeneo, senza un comune denominatore visibile. Tuttavia, messe a sistema, queste infrastrutture apparentemente isolate delineano un progetto: il progetto «Tecnologia Totale». La Tecnologia Totale è innanzitutto un'ambizione politica di controllo, potere e potenza, orchestrata sia dagli Stati (Big States) sia dai giganti tecnologici (Big Tech), con partizioni che spesso si sovrappongono.” (Mhalla, 2025, p. 30)

Mhalla introduce la coppia “InfraSistema-MetaStruttura”, l'InfraSistema “ingloba l'insieme di strumenti, infrastrutture, modi per connettere, captare e trattare miliardi di dati”, mentre la MetaStruttura ha la funzione di ordinare e gerarchizzare il mondo convertito in una miriade di dati. Mhalla sottolinea l'aspetto politico di questa accoppiata:

“Per la Tecnologia Totale la massificazione delle esistenze, e quindi dei dati che transitano attraverso l'infrastruttura tecnologica, rende proficui i modelli, ma soprattutto neutralizza, depolitizza le questioni fortemente ideologiche presenti della MetaStruttura.” (Mhalla, 2025, p. 47)

Non c'è più bisogno di un Grande Fratello alla Orwell, il controllo avviene per omologazione e personalizzazione, due termini che apparentemente sembrano in contraddizione. L'omologazione dei desideri porta gli individui a farsi sempre più massa indistinta, la personalizzazione permette di “scegliere” la propria esperienza all'interno del sistema. E' di fatto un sistema totalitario dove l'intimo viene invaso e condizionato, l'individuo smette di desiderare altro, si accontenta di personalizzare la sua cella digitale.

Per questi motivi, Colin Crouch parla di *post-democrazia* (Crouch, 2023), viviamo un tempo in cui le democrazie sono svuotate, negli ultimi decenni sono entrati in gioco forti attori: mass media, Big Tech, lobby di vario genere. L'elemento da sottolineare è che questi attori sono sempre più “transnazionali”, quindi oltre alla perdita di sovranità da parte dei cittadini, anche le istituzioni stesse vengono indebolite da soggetti “esteri”. Considerando anche il clima di *post-verità*, parola dell'anno 2016 secondo il dizionario Oxford (Oxford, 2016), che le nuove tecnologie hanno contribuito a creare e diffondere, il bombardamento costante di informazioni ci porta a selezionare quelle che ci “suonano” più vere lasciando il secondo piano l'effettiva veridicità dei fatti.

Il caso italiano mostra come ci sia libertà di stampa, ma che non viene spesso esercitata poiché gli interessi perseguiti sono politici, economici, personali. Però per lo meno rimane una struttura di inquadramento e definizione dei soggetti che si occupano di informare, es. albo dei giornalisti. Oggi, invece, l'informazione non viene più intermediata da soggetti “professionali”, ma da soggetti senza responsabilità e difficilmente limitabili in quanto aziende private estere. Porta ad una ulteriore difficoltà nella verifica dell'informazione, i social network, ad esempio, hanno permesso un dilagare di notizie false o tendenziose che difficilmente possono essere verificate e se anche lo fossero non è possibile arrestare la propagazione. Nel caso degli LLM, oltre a non poter risalire alla fonte dell'informazione generata (se non parzialmente e

confusamente), dei terzi soggetti non possono nemmeno verificare le informazioni date in quanto la comunicazione avviene uno ad uno e non tramite pagine/post pubblicamente accessibili (e quindi in linea teorica falsificabili) da tutti. Qui il potenziale massimo di sorveglianza, ognuno riceve delle informazioni impacchettate ad hoc per lui che non potrà mai verificare, anche perché non si porrà nemmeno il dubbio sulla loro veridicità. L'individuo potrebbe ricevere interpassivamente propaganda appositamente generata per il suo profilo, senza che questa possa essere messa in discussione e riconosciuta come propaganda, in quanto accessibile al solo individuo.

Una questione che viene sollevata spesso è quella della neutralità della tecnica. Il punto è che gli attuali strumenti tecnologici, in capo a pochissime aziende, non sono affatto neutrali. I social network hanno specifici obiettivi e vengono programmati in un certo modo, allo stesso modo gli LLM vengono addestrati con dati non-neutrali e raffinati con precise indicazioni di "comportamento". Quando utilizziamo un social network o un LLM, dobbiamo essere consapevoli che non sono dei "martelli", che possiamo utilizzare per costruire un tavolo o far male a qualcuno, sono strumenti studiati in un certo modo per estrarre dati, catturare la nostra attenzione e condizionarci. Le risposte che riceviamo da un LLM su un qualsiasi tema, non sono neutrali, ma vanno attentamente valutate.

2.4 Ambito filosofico-spirituale

Tutto quello che abbiamo sinteticamente fin qui analizzato si basa su una visione ben precisa del modo: il dataismo. Questo termine fu inizialmente formulato in un articolo online da David Brooks, giornalista del New York Times (Brooks, 2013). Brooks in poche righe mostra quanto siano importanti i dati per la comprensione del mondo, in particolare portando esempi di come la nostra intuizione a volte ci tradisca ed è l'analisi dei dati a riportarci nella realtà. Con il termine "dataismo", vengono raggruppati tutti quei pensatori che fondano il loro pensiero su l'idea che il dato misurato, immagazzinato e processato è l'elemento fondamentale per descrivere, studiare e comprendere la realtà. Nel 2008, Chris Anderson, ex direttore di Wired, parla di "era del petabyte" (Anderson, 2008). A suo dire, la scienza fondata su "ipotesi, modello, verifica del modello" è finita:

"La nuova disponibilità di enormi quantità di dati, insieme a modelli statistici per analizzare questi numeri, offre un modo completamente nuovo di comprendere il mondo. Correlazione prevale sulla causalità e la scienza può avanzare anche senza modelli coerenti, teorie unificate o in realtà alcuna spiegazione meccanicistica." (Anderson, 2008)

Non c'è più bisogno di sforzarsi di scoprire il mondo, basta misurare tutto quello che si può misurare, inserirlo in enormi computer ed aspettare che calcolino correlazioni nei dati, così la conoscenza progredisce, "con abbastanza dati, i numeri parlano da soli" (Anderson, 2008). Per quanto riguarda l'essere umano:

"Chi sa perché le persone fanno quello che fanno? Il punto è che lo fanno e noi

possiamo tracciarlo e misurarlo con precisione mai raggiunta.” (Anderson, 2008)

Questa visione si fonda a suo volta sul comportamentismo di Burrhus Frederic Skinner, il quale sostiene che la psicologia dell'essere umano possa essere studiata solo attraverso il suo comportamento osservabile (e misurabile). Skinner nega il libero arbitrio, non c'è scelta, semplicemente non conosciamo tutte le cause che porta ad una scelta apparentemente “libera”. Sosteneva che il comportamento è anche controllabile attraverso stimoli e condizionamenti. Abbiamo già visto come gli strumenti digitali permettano questo tipo di condizionamento in modo capillare e personalizzato.

Alex Pentland riprende il comportamentismo e fonda la “Fisica sociale” (Pentland, 2014), secondo la quale il comportamento umano può essere previsto utilizzando dati e modelli adatti. In particolare la società può essere descritta come scambi di informazioni tra individui.

“E' plausibile che nel giro di pochi anni avremo a disposizione un flusso di dati ancora più articolati, relativi praticamente al comportamento dell'intera umanità e senza soluzione di continuità. [...] E una volta messa a punto una visualizzazione più precisa dei modelli della vita umana, potremo sperare di comprendere e gestire la società moderna in maniera assai più adeguata, a fronte della complessa ragnatela che oggi lega intimamente tra loro essere umani e tecnologia.” (Pentland, 2014, p.11)

Tutto ciò si fonda a suo volta su una visione deterministica e riduzionistica dei fenomeni, tutto quello che accade è determinato da cause specifiche, quando riusciremo a misurare tutto, saremo anche in grado di prevedere quello che accadrà. Il mondo, così come l'essere umano, può essere scomposto (ridotto) in elementi primi da misurare ed elaborare. Possiamo rintracciare le radici di questo filone nell'avvento dell'epoca scientifica e razionale, da Galileo Galilei secondo il quale l'universo è stato scritto in linguaggio matematico, il suo metodo si basa sostanzialmente su processi di semplificazione ed astrazione. Cartesio applica questa visione a tutto il conoscibile, sostiene che la realtà possa essere conosciuta per intero scomponendola in parti più semplici: un meccanicismo riduzionista. Newton sviluppa ulteriormente questa conoscenza del mondo con metodi scientifici, ritiene che questa ricerca non possa portare a conoscere l'Intelligenza divina, ma permette di avvicinarsi.

Il dataismo riprende, a volte anche in modo inconsapevole, questa modalità del conoscere. La porta all'estremo, la realtà è tutta misurabile, misurandola possiamo conoscere il futuro, addirittura condizionarlo. Questo modo di pensare rimuove totalmente la dimensione spirituale, la porta in un inconscio collettivo che emerge come forma di contro-figurazione, trasformando il dataismo in una vera e propria religione:

“I tecnologi sono prima di tutto ideologi, portano avanti un progetto politico, plasmano un orizzonte. La tecnologia, in un certo senso, non è che il pretesto o il percorso. [...] il Trittico delle Big Tech [dimensione tecnologica, economica ed ideologica, ndr] (la dimensione ideologica è centrale) e le ideologie della Silicon Valley funzionano come religioni, si costruiscono seguendo la struttura dei

racconti sacri.” (Mhalla, 2025, p.98)

Il mantra del dataismo diventa: l'essere è massa di dati. Tutto deve essere reso visibile, raggiungibile, dominabile ed utilizzabile (Rosa, 2024, p.45). Il dataismo dice: mettetevi comodi pensiamo a tutto noi. Così finiamo come il personaggio del film “Idiocrazy”, che seduto sulla sua poltrona con cibo spazzatura, televisione accesa (piena di stimoli visivi senza un nesso logico) e water incorporato sul sedile, non ha bisogno nemmeno di alzarsi, figuriamoci di pensare.

“Oggi l'intelligenza artificiale è in procinto di *smaltire* l'esperienza umana, crucci compresi, portando avanti un'ottimizzazione della vita ed eliminando il futuro quale fonte di preoccupazioni: essa debella cioè la contingenza del futuro. Un futuro prevedibile in forma di presente ottimizzato non ci preoccupa più.” (Han, 2021b, p.9)

Il transumanesimo digitale, combinandosi con il dataismo, propone di rimuovere quegli aspetti della vita che portano sofferenza: malattia, invecchiamento ed addirittura morte. Il transumanesimo raccoglie una promessa messianica e spirituale: liberarsi da sofferenza e morte. “La digitalizzazione è anestesia” (Han, 2020, p.44), ci allontana dal dolore, ma senza dolore non è possibile dare senso alle nostre esistenze, sparisce così anche il senso. Cerchiamo di anestetizzarci dalla vita con flussi di stimoli continui scorrendo in modo compulsivo ed alienato le nostre app di social network.

Il *mind uploading* permette ipoteticamente di “trasferire” la mente cosciente da un supporto biologico (il cervello) ad uno non-biologico (un sistema informatico). Esso raccoglie la promessa messianica per eccellenza: la vita eterna. La rimozione della morte nella società occidentale porta ad un emergere della paura di morire sotto forma di una angoscia indefinita. Cerchiamo di silenziare questa angoscia con ogni sorta di surrogato di piacere dai più pesanti (droghe, alcol, farmaci) ai più leggeri, ma non meno pericolosi, (social network, serie tv, avatar digitali).

“La tecnica non fa che aggravare gli abusi della società commerciale, di cui accresce il potere attraverso i nuovi mezzi che propone e l'illusione di scientificità che offre. Inoltre, essa alimenta fallaci speranze come la non mortalità, moltiplicando però al tempo stesso le angosce e le ossessioni (le psicosi nucleari ne sono un esempio). Ecco perché il rifiuto della morte non potrebbe avere garante più fedele dello spiegamento tecnologico. E comunque ecco che, per uno strano giro di manovella, la tecnica - come la negazione - sfocia in strade senza uscita: circolano troppe automobili, ci si intossica per le troppe medicine...” (Thomas, 1978, p.88)

La religione del transumanesimo digitale ha i suoi sacerdoti, figure molto alienate e narcisistiche professano il nuovo culto. Il *saCEOrdote* è una guida, indica la strada per la salvezza, celebra il progresso tecnologico come unica risposta all'insensatezza della vita. I vari CEO delle Big Tech (Peter Thiel, Sam Altman, Larry Page, Jeff Bezos, Elon Musk, Dario Amodei, Alex Karp, ecc...) si atteggiavano ad idoli digitali e vengono riconosciuti come tali.

3 Via di uscita

Il quadro che abbiamo descritto sembra abbastanza desolante e senza speranza, la domanda alla quale vogliamo rispondere è: esiste una via di uscita da questo sistema totalizzante? La risposta, a nostro avviso, è: sì!

Prima di procedere è importante definire come noi intendiamo “alienazione”, questa parola è stata utilizzata nel corso della nostra analisi con sfumature anche molto diverse, questo chiarimento sarà utile per spiegare la nostra “via di uscita”. Principalmente intendiamo alienazione con tre diversi livelli di profondità:

- *alienazione dal fare*: questa interpretazione è sostanzialmente quella che intendeva Marx ed in parte autori come Hartmut Rosa, la macchina induce una alienazione nell’operatore, esso non è più consapevole di quello che sta facendo, potremmo dire che entra in uno stato di coscienza anoetica (il fare automatico senza consapevolezza);
- *alienazione dalla realtà*: accade quando ci immergiamo troppo e per troppo tempo nei “mondi digitali”, non abbiamo più consapevolezza di quello che accade intorno a noi, la nostra attenzione è frammentata, siamo in una sorta di stato ipnotico;
- *alienazione dalla Vita*: questo è un livello più profondo rispetto a quello precedentemente descritto, non solo siamo alienati dalla realtà ma abbiamo perso completamente il senso delle cose, viviamo in modalità totalmente automatica.

Riprendiamo la domanda: come imboccare una via di uscita? La risposta a questa domanda è articolata e per nulla semplice, proviamo a riassumerla in pochi punti: conoscere come funziona il sistema, conoscere come funzioniamo noi, cambiare prospettiva filosofico/spirituale.

Mantenere un approccio critico vuol dire osservare quello che accade intorno a noi e comprendere cosa poterne ricavare, da vari punti di vista: tecnico, filosofico e spirituale. Abbiamo già trattato il funzionamento dei principali strumenti tecnologici (qui abbiamo descritto brevemente social network e LLM), quali meccanismi utilizzano per catturare e vendere la nostra attenzione, quali capacità hanno di condizionare il nostro comportamento (sia come consumatori che come cittadini).

“Così, la tecnica persuasiva e la conoscenza negata dal nuovo capitalismo riducono la libertà; al contrario, una conoscenza dei suoi principi e metodi può restituircela.” (Pecere, 2020)

Le nuove tecnologie infatti ci spingono a ripensarci, a guardarci sempre più in profondità, ci rendono consapevoli su quanto siamo facilmente influenzabili, ci portano ad allenare un sguardo lucido e centrato per individuare e selezionare gli innumerevoli stimoli che la nostra società digitale ci propone.

“Perciò l’era dell’angoscia e dei media elettrici è anche l’era dell’inconscio e dell’apatia. Ma è anche palesemente l’era della consapevolezza

dell'inconscio.”(McLuhan, 1964, p.63)

Il primo passo è prendere consapevolezza di quello che McLuhan chiama “torpore”, un torpore “mai spiegato da nessuno, che ogni estensione [media, ndr] provoca nell'individuo e nella società” (McLuhan, 1964, p.25). Un torpore che può avere varie forme: fisico, cognitivo, creativo. Un torpore che ci imprigiona in una tecnologia sempre più pervasiva e capace. Come fa notare lo psicologo Luciano di Gregorio, è curioso come il “cellulare” sia lo smartphone ma anche il furgone adibito al trasporto dei detenuti. Terranova lo chiama “corpo catatonico”:

“[...] che tipo di gruppo, che tipo di collettività è necessaria per convertire il corpo catatonico e il corpo iper-macchinico in qualcos'altro? Ora che gli ambienti di individuazione, ovvero le condizioni necessarie affinché si formino nuovi tipo di soggettività, sono sempre più definiti dal potere delle imprese mediatiche in rete, a che tipo di cervello sociale si potrebbe dar corpo per sprigionare una nuova rivoluzione molecolare che sorga proprio dal disinvestimento libidinale nelle ricompense del capitalismo cognitivo?” (Terranova, 2022, p.83)

Gavin Mueller usa un altro linguaggio, ma con stesso significato, come ultima frase del suo libro “Tecnoluddismo” scrive:

“[...] il primo passo per riuscire a convogliare e organizzare le più disparate richieste in un'unica politica collettiva richiede il riconoscimento e il recupero della nostra autoattività radicale così come quella degli altri. Anche, e forse soprattutto, quando si tratta di sabotare i meccanismi in atto.” (Mueller, 2021, p.152)

Renderci conto che, a varie gradazioni, siamo in un prigione: il regime dell'informazione. Come abbiamo visto esso agisce sotto vari aspetti, economico, psicologico, spirituale. Uscire dal torpore vuol dire accogliere la Vita in tutte le sue espressioni, compresi dolore e morte. Gli algoritmi riesco a penetrare nella nostra interiorità proprio perché viviamo in una società capitalistica che tende ad eliminare dolore e morte perché non funzionali ai suoi meccanismi. Dobbiamo comprendere che sono proprio questi aspetti “fragili” dell'essere umano che lo rendono così prezioso:

“La negatività del dolore è costitutiva del pensiero. E' il dolore a distinguere il pensiero dal calcolo e dall'intelligenza artificiale. [...] Il dolore approfondisce il pensiero. Non esiste un calcolo profondo. [...] Solo la vita che vive, che è capace di provare dolore riesce a pensare.” (Han, 2020, p.53)

La negazione di dolore e morte, oltre ad allontanarci da un pensare umano, ci porta a rifugiarci in soddisfazioni effimere ed evanescenti, ci porta a cadere nella trappola della dipendenza digitale, dell'idea che la tecnica ci salverà dalla morte e dell'illusione che la vita vada ottimizzata in ogni sua componente. Ci troviamo davanti ad una sfida antropologica, dobbiamo attuare un profondo cambio di prospettiva per essere in grado di governare ed utilizzare tutto questo mondo di sistemi automatici.

“Se desideriamo creare un popolo che sia in grado di contrastare efficacemente

il nuovo totalitarismo emergente, dobbiamo diventare noi stessi per primi persone che si liberano quotidianamente dei propri asservimenti interiori: solo Persone Interiormente liberate, [...], possono vincere la *matrix* universale.” (Guzzi, 2023, p.51)

Parafrasiamo il titolo dell'articolo scientifico che inventa il modello Transformer (di cui abbiamo parlato nella sezione 1.3.3): “Attention is all we need”. Abbiamo bisogno di attenzione sui nostri stati d'animo, sulle nostre paure, sui nostri pensieri. E' solo partendo da qui che possiamo ripensare tutta la nostra società. Così saremo sempre più connessi al momento presente. E' sostanzialmente un processo di cura, una cura interiore, una ricerca di una fonte veramente libera da condizionamenti. Una fonte dove trovare riposo e nuova energia per tornare nel mondo come potenza libera e creatrice capace di uscire dalla truffa esistenziale di cui ha sempre parlato Fisher e quindi capace di ripensare il mondo.

L'ambito politico ne è un esempio chiaro, l'avvento di Internet ed in particolare dei social network porta con sé una necessità di ripensamento dei sistemi democratici. Questa è una occasione preziosa per riscoprire e consolidare i principi democratici che negli ultimi decenni sono stati di fatto sacrificati sull'altare del dio Progresso. Si sta già aprendo nel mondo scientifico e politico una riflessione su che mondo vogliamo contribuire a creare. Ci stiamo accorgendo che anche nell'Occidente “libero e democratico” tutti i sistemi (welfare, sanità, educazione) stanno collassando perché appaltati sempre più ad un sistema predatorio.

Così come i social hanno messo in discussione le democrazie, invece i LLM mettono in discussione l'intelligenza umana. Non ha senso il dibattito se questi sistemi supereranno l'intelligenza umana, ha molto più senso capire che cos'è l'intelligenza umana, perché in fondo è un mistero. Altrimenti il rischio è di finire ingabbiati nella paura esistenziale vissuta e descritta dal filosofo americano Douglas Hofstadter:

“Il terrore di Hofstadter era la reazione a qualcosa di completamente diverso. Non riguardava il fatto che l'IA potesse diventare troppo intelligente, troppo invasiva, troppo malvagia, o addirittura troppo utile. Era terrorizzato, invece, dal fatto che l'intelligenza, la creatività, le emozioni, e forse persino la coscienza, fossero troppo facili da produrre – che la cosa per lui più preziosa del genere umano finisse per diventare nulla più di un «trucchetto», che un superficiale insieme di brutali algoritmi privi di ragione potesse spiegare lo spirito umano.” (Mitchell, 2019, p.XVI)

I sistemi automatici sono una provocazione in questo senso, ci spingono a riflettere su di noi, ci obbligano a prendere consapevolezza del mistero della Vita. Nell'enorme *imitation game* che stiamo per intraprendere come umanità, invece di preoccuparci del fatto che la macchina riesce a simulare sempre più sofisticamente il comportamento umano, dovremmo preoccuparci molto di più del fatto che l'essere umano stia cercando di simulare sempre più una macchina. Pasquinelli, a conclusione del suo libro, usa un linguaggio politico-economico:

“Uno degli aspetti più problematici dell’IA sulla società è la sua influenza epistemica: il modo in cui ridefinisce l’intelligenza come intelligenza-macchina e promuove implicitamente la conoscenza come mera conoscenza procedurale. Tuttavia, il progetto di un’epistemologia politica che trascenda l’IA dovrà trasformare le forme storiche del pensiero astratto (matematico, meccanico, algoritmico e statistico) e integrarle come parte della cassetta degli attrezzi del pensiero critico. Sfidando l’epistemologia dell’IA e il suo regime di estrattivismo della conoscenza, è necessario imparare una mentalità tecnica diversa, ovvero una ‘contro-intelligenza’ collettiva.” (Pasquinelli, 2025, p.241)

Una sfida che Giovanni Amendola, matematico e teologo, raccoglie nel suo libro “Antropo-logos”. Il suo testo propone una analisi storica del pensiero razionale e scientifico, passando per gli ultimi sistemi automatici arriva alla teologia cristiana. Amendola ci porta a riflettere su come dovremmo intendere il pensare, un pensare incarnato e sensibile:

“Questa dimensione semantica, a cui si perviene grazie alla coscienza, non è qualcosa di irrilevante per l’essere umano e per la sua intelligenza. A differenza dei computer, che sono privi di dimensione semantica, l’essere umano compie i suoi comportamenti intelligenti proprio attraverso la sua capacità di semantizzare e dare significato e senso, senza cui non potrebbe propriamente parlare di creatività e di comprensione, appunto il processo che estrae significato dai qualia.” (Amendola, 2024, p.81)

Soffermiamoci sull’essere umano e la sua capacità di “dare senso”. I modelli di linguaggio concatenano parole per statistica, è l’essere umano a dare senso alle parole generate ed è sempre l’essere umano che ha dato senso alle parole usate per la fase di addestramento di questi modelli di linguaggio.

E’ quindi l’individuo che può iniziare a prendere la via di uscita che proponiamo. Ognuno di noi si deve prendere la responsabilità di questo percorso individuale, tenendo bene a mente però che è un passaggio di epoca che si deve affrontare insieme. E’ quindi fondamentale creare delle comunità capaci di tirare fuori il singolo dalla solitudine. Infatti, “la solitudine è la condizione prima della sottomissione totale” (Foucault, 1975, p.258). Le varie tecnologie digitali vengono utilizzate con l’intento di isolare il singolo ed “espellere l’altro”:

“L’espulsione dell’altro rafforza la costrizione auto-propagandistica a indottrinare sé stessi con le proprie idee. Questo auto-indottrinamento produce bolle informatiche autistiche, che rendono più complesso l’agire comunicativo. Se la costrizione all’auto-propaganda si accresce, gli spazi discorsivi vengono progressivamente sostituiti da *echo-chambers*, nelle quali sento parlare soprattutto me stesso.” (Han, 2021a, p.39)

E’ in questo passaggio fondamentale che l’individuo non si fa massa, cioè non si omologa al resto diventando un atomo indistinguibile nella moltitudine, rimane invece un elemento unico e creativo della comunità. Ogni volta che l’individuo non si diluisce nella massa ma riconosce e coltiva la sua unicità, quell’individuo si fa Rivoluzione:

“[...] se le cose stanno così, come possiamo impostare una Rivoluzione

pacifica, non violenta ma radicale, di fronte a poteri così pervasivi e devastanti? [...] dobbiamo iniziare a lavorare, con grande calma, ponderazione, pazienza e coraggio, su tre livelli contemporaneamente: su quello economico-politico, certo, ma anche su quello culturale e infine su quello antropologico-spirituale, cioè sul mistero del nostro Io umano, su chi siamo in quanto entità umane.” (Guzzi, 2023, p.23)

Per concludere, siamo di fronte ad un bivio, siamo spinti verso una rivoluzione antropologica, o evolviamo o ci auto-distruggiamo. Il rischio reale non è tanto la macchina che diventa essere umano, è l'essere umano che viene ridotto a macchina. Per questo la scelta è tra soccombere al potere dei vari soggetti (politici, economici, sociali) o cercare una nuova forma di “resistenza” che parta da un lavoro di consapevolezza e conoscenza (interiore e del mondo). Un lavoro che porti ad una comprensione sempre più profonda di come funzioniamo noi, come funziona la tecnica e in definitiva del mistero della Vita.

Indice delle figure

Fig.1: Schema di addestramento di un LLM.....	15
Fig.2: Schermata di Google su "Google Dilemma"	27

Bibliografia

- 1) AMENDOLA G., “Antropo-logos”, Studium (2024).
- 2) ANDERSON C., “The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete”, <https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/> (2008).
- 3) ANTHROPIC, “Agentic Misalignment: How LLMs could be insider threats” <https://www.anthropic.com/research/agentic-misalignment> (2025).
- 4) ARENDT H., “Le origini del totalitarismo”, Einaudi (1951).
- 5) BROOKS D., “The Philosophy of Data”, <https://www.nytimes.com/2013/02/05/opinion/brooks-the-philosophy-of-data.html> (2013).
- 6) CANETTI E., “Massa e potere”, Adelphi (1960).
- 7) CARMIGNANI M., “Chat Control 2.0: cosa cambia per messaggi e verifica dell’età”, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/chat-control-2-0-cosa-cambia-per-messaggi-e-verifica-delleta/> (2025)
- 8) CROUCH C., “Postdemocrazia”, Laterza (2003).
- 9) DELEUZE G., “Poscritto sulle società di controllo”, Quodlibet (1990).
- 10) ECONOPOLY, “Il valzer dei miliardi tra Nvidia, OpenAI e Oracle: genio o illusione?”, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2025/10/14/il-valzer-dei-miliardi-tra-nvidia-openai-e-oracle-genio-o-illusione/>.
- 11) FABBRO F., “Ipnosi e cervello sociale”, Mimesis (2023).
- 12) FARAHANY N., “Difendere il nostro cervello”, Bollati boringhieri (2024).
- 13) FISHER M., “Realismo capitalista”, Nero (2009).
- 14) FOUCAULT M., “Sorvegliare e punire”, Einaudi (1975).
- 15) FRANCHI M., “Chat control, si ammorbidisce il regolamento Ue su Whatsapp, Telegram e Signal: scongiurato il pericolo di una “sorveglianza di massa””, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/10/08/chat-control-regolamento-ue-whatsapp-privacy-news/8154034/> (2025).
- 16) Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10105147> (2025).
- 17) GIACOMINI G., “Potere Digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia”, Meltemi (2022).
- 18) GIACOMINI G., “Il trilemma della libertà”, La nave di teseo (2025).
- 19) GREENWALD G., “NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily”, <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order> (2013).
- 20) GUZZI M., “La politica di una nuova umanità”, Paoline (2023).
- 21) HAIDT J. “Generazione ansiosa”, Rizzoli (2023).

- 22) HAN B., "Psicopolitica", Nottetempo (2014).
- 23) HAN B., "Società senza dolore", Einaudi (2020).
- 24) HAN B., "Infocrazia", Einaudi (2021a).
- 25) HAN B., "Le non cose", Einaudi (2021b).
- 26) JUNG C.G., "L'io e l'inconscio", Bollati Boringhieri (1928).
- 27) KORTE M., "The Impact of the Digital Revolution on Human Brain and Behavior: Where Do We Stand?", in "Dialogues in Clinical Neuroscience", vol. 22; n. 2, pp. 101-111 (2020).
- 28) KOSMYNA N., HAUPTMANN E., YUAN Y. T., SITU J., "Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task",
https://www.researchgate.net/publication/392560878_Your_Brain_on_ChatGPT_Accumulation_of_Cognitive_Debt_when_Using_an_AI_Assistant_for_Essay_Writing_Task (2025).
- 29) LE BON G., "Psicologia delle Folle", Longanesi (1895).
- 30) MADORE K.P., KHAZENZON A.M., BACKES C.W., JIANG J., UNCAPHER M.R., NORCIA A.M., WAGNER A.D., "Memory Failure Predicted by Attention Lapsing and Media Multitasking", in "Nature", vol. 587, n. 7832, pp.87-91 (2020).
- 31) MAKORTOFF K., "Bank of England warns of growing risk that AI bubble could burst", The guardian (2025).
- 32) MARCUSE H., "L'uomo a una dimensione", Einaudi (1964).
- 33) MATRANGOLO R., "Contenuti digitali di bassa qualità: in che modo impattano sulle nostre capacità cognitive?",
<https://www.policlinico.mi.it/news/2025-05-02/4742/contenuti-digitali-di-bassa-qualita-in-che-modo-impattano-sulle-nostre-capacita-cognitive> (2025).
- 34) MCLUHAN M., "Gli strumenti del comunicare", Il Saggiatore (1964).
- 35) MHALLA A., "Tecnopolitica", add editore (2025).
- 36) MITCHELL M., "L'intelligenza artificiale", Einaudi (2019).
- 37) MUELLER G., "Tecnoluddismo. Perché odi il tuo lavoro", Nero (2021).
- 38) NIETZSCHE F., "Al di là del bene e del male", Adelphi (1886).
- 39) OXFORD DICTIONARIES, "Word of the Year 2016 is...",
<https://web.archive.org/web/20161116101017/https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016> (2016).
- 40) PASQUINELLI M., "L'occhio dell'algoritmo", Carocci (2025).
- 41) PECERE P., "L'età del capitalismo della sorveglianza",
<https://www.iltascabile.com/scienze/capitalismo-sorveglianza/> (2020).
- 42) PENTLAND A., "Fisica sociale", Università Bocconi (2014).
- 43) ROSA H., "Accelerazione e alienazione", Einaudi (2012).
- 44) ROSA H., "Indisponibilità", Queridiana (2024).
- 45) SANT'AGOSTINO, "Confessioni", Rizzoli (398).
- 46) SHOJAEI P., MIRZADEH I., ALIZADEH K., HORTON M., BENGIO S., FARAJTABAR M., "The Illusion of Thinking: Understanding the

Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity” (2025)

<https://machinelearning.apple.com/research/illusion-of-thinking>.

- 47) SIMMEL G., “La metropoli e la vita dello spirito”, Armando Editore (1903).
- 48) TERRANOVA T., “Dopo internet”, Nero (2022).
- 49) THIAGARAJAN T. C., NEWSON J. J., SWAMINATHAN S., “Protecting the Developing Mind in a Digital Age: A Global Policy Imperative”, Journal of Human Development and Capabilities, Volume 26 (2025).
- 50) THOMAS L.V., “Morte e potere”, Lindau (1978).
- 51) VASWANI A., SHAZEER N., PARMAR N., USZKOREIT J., JONES L., Aidan N GOMEZ A., KAISER L., POLOSUKHIN I., “Attention Is All You Need”, Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems, Long Beach, (2017).
- 52) WEBER M., “L'etica protestante e lo spirito del capitalismo”, Rizzoli (1905).
- 53) ZUBOFF S., “Il capitalismo della sorveglianza”, Luiss (2019).